

COMENTARIOS AL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO:

Artículos 236 a 256

Comentários ao Código Penal Colombiano:

Artigos 236 a 256

Armando Madoz Robinson¹
Faculdade Estácio Brasília

RESUMEN

El presente trabajo analiza los artículos 236 a 256 del Código Penal colombiano, con especial atención a los delitos contra la familia y el patrimonio económico, tales como la malversación de bienes familiares, el incesto, el hurto en sus diversas modalidades, la extorsión, la estafa y el abuso de confianza. A partir de una metodología dogmático-jurídica, se examinan los elementos estructurales de cada tipo penal, incluyendo su configuración típica, elementos subjetivos, bienes jurídicos protegidos y criterios de consumación. Asimismo, el estudio incorpora una perspectiva de derecho comparado con el ordenamiento jurídico brasileño, destacando convergencias y divergencias relevantes, especialmente a la luz de las transformaciones introducidas por la Ley n° 13.964/2019 (Paquete Anticrimen). En este sentido, se analizan fenómenos como la creciente adopción de mecanismos de justicia penal consensual en Brasil, en contraste con una tendencia más punitiva en

RESUMO

O presente trabalho analisa os artigos 236 a 256 do Código Penal colombiano, com especial atenção aos crimes contra a família e o patrimônio econômico, tais como a malversação de bens familiares, o incesto, o furto em suas diversas modalidades, a extorsão, o estelionato e o abuso de confiança. A partir de uma metodologia dogmático-jurídica, examinam-se os elementos estruturais de cada tipo penal, incluindo sua configuração típica, elementos subjetivos, bens jurídicos tutelados e critérios de consumação. O estudo incorpora, ademais, uma perspectiva de direito comparado com o ordenamento jurídico brasileiro, destacando convergências e divergências relevantes, especialmente à luz das transformações introduzidas pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Nesse sentido, analisam-se fenômenos como a crescente adoção de mecanismos de justiça penal consensual no Brasil, em contraste com uma tendência mais punitiva na legislação

¹ Advogado. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Especialista em Direito Processual Civil. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (Especialidade Direito e Legislação), da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Professor da Graduação em Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Professor da Graduação em Direito da American College of Brazilian Studies - AMBRA University. Professor da Graduação em Direito da Faculdade Líber (2025). Professor da Graduação em Pedagogia da Faculdade Líber (2025). Professor visitante da Pós-Graduação em Pedagogia da Faculdade Líber. Professor visitante da Pós-Graduação em Direito da Faculdade CET/PI. Professor auxiliar da Graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília (2023). - Armindomadoz@gmail.com

la legislación colombiana. Finalmente, se propone una reflexión crítica sobre la expansión del derecho penal en materia patrimonial, cuestionando los límites de la intervención punitiva y su compatibilidad con los principios de proporcionalidad, mínima intervención y protección efectiva de bienes jurídicos.

Palavras-Chave: Derecho penal colombiano; delitos patrimoniales; delitos contra la familia; derecho comparado; política criminal; paquete anticrimen.

colombiana. Por fim, propõe-se uma reflexão crítica sobre a expansão do direito penal em matéria patrimonial, questionando os limites da intervenção punitiva e sua compatibilidade com os princípios da proporcionalidade, da mínima intervenção e da proteção efetiva de bens jurídicos.

Keywords: Direito penal colombiano; crimes patrimoniais; crimes contra a família; direito comparado; política criminal; pacote anticrime.

1. INTRODUÇÃO

El Derecho penal contemporáneo enfrenta una tensión constante entre la expansión punitiva y los límites impuestos por los principios de intervención mínima y proporcionalidad. En este contexto, los delitos contra la familia y el patrimonio económico adquieren especial relevancia, no solo por su frecuencia en la práctica judicial, sino también por su incidencia directa en la organización social y en la protección de bienes jurídicos fundamentales.

El presente trabajo tiene como objeto el estudio de los artículos 236 a 256 del Código Penal colombiano, los cuales abarcan conductas que oscilan entre la tutela del núcleo familiar y la protección del patrimonio económico. A partir de una perspectiva dogmático-jurídica, se examinan los elementos estructurales de los tipos penales, con énfasis en la delimitación de sus elementos objetivos y subjetivos, así como en los criterios de consumación, tentativa y agravación punitiva.

El análisis de estos dispositivos permite identificar tensiones relevantes en la técnica legislativa penal, especialmente en lo que respecta a la proporcionalidad de las penas, la claridad normativa y la sistematización de los tipos penales.

El problema central de la investigación consiste en determinar si la configuración normativa de estos delitos responde adecuadamente a los principios rectores del Derecho penal moderno o si, por el contrario, evidencia una tendencia hacia la expansión desproporcionada del *ius puniendi* estatal. En particular, se busca analizar si el endurecimiento de las penas y la proliferación de circunstancias agravantes se justifican desde una perspectiva de política criminal o si reflejan un fenómeno de derecho penal simbólico.

Con el fin de enriquecer el análisis, se incorpora una aproximación de derecho comparado con el ordenamiento jurídico brasileño, especialmente a partir de las modificaciones introducidas por la Ley n° 13.964/2019 (denominada “Paquete Anticrimen”). Este contraste permite evidenciar distintas orientaciones de política criminal, destacándose, por un lado, la intensificación punitiva en determinados tipos penales y, por otro, la creciente adopción de mecanismos de justicia penal consensual, como el acuerdo de no persecución penal.

Metodológicamente, el estudio se fundamenta en el análisis normativo de las disposiciones legales, complementado con referencias doctrinales y jurisprudenciales relevantes, con el propósito de ofrecer una interpretación sistemática y crítica de los tipos penales examinados.

Finalmente, se pretende contribuir al debate académico sobre los límites de la intervención penal en materia patrimonial y familiar, proponiendo una lectura que articule la dogmática penal con los desafíos contemporáneos de la política criminal.

2. ARTÍCULO 236: MALVERSACIÓN Y DILAPIDACIÓN DE BIENES DE FAMILIARES.

El artículo 236 del Código Penal Colombiano (Colombia, 2000) regula el delito de malversación y dilapidación de bienes de los familiares. Es un tipo penal inserto en el Título VI (delitos contra la familia), Capítulo IV (delitos contra la asistencia alimentaria):

ARTÍCULO 236. MALVERSACIÓN Y DILAPIDACIÓN DE BIENES DE FAMILIARES. El que malverse o dilapide los bienes que administre en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela en ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de uno punto treinta y tres (1.33) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya otro delito.

De acuerdo con la letra de la ley, quien haga uso indebido o dilape de los bienes administrados en el ámbito de la patria potestad, tutela o curatela de un ascendiente, adoptante, cónyuge o conviviente, incurrirá en prisión de 16 (dieciséis) a 36 (treinta y seis) meses, además de multa de 1,33 (uno y treinta y tres) a 15 (quince) salarios mínimos, siempre que la conducta no constituya otro delito.

El pronóstico actual es más grave y ocurrió con motivo de la edición de la Ley n° 890/2004. La pena anterior era de 1 (uno) a 2 (dos) años y multa de 1 (uno) a 10 (diez) salarios mínimos.

El delito previsto en el art. 236 del CP Colombiano tiene por objeto proteger el patrimonio familiar, que puede ser cualquier bien o valor que forme parte de la administración de la familia. Así, por ejemplo, un hijo que se apropia de un inmueble perteneciente a su padre, quien por su edad no está en condiciones de administrar solo el bien, puede ser considerado responsable del delito bajo análisis.

El elemento subjetivo, en cambio, consiste en el dolo (intención) de dilapidar o malversar los bienes familiares. Por tanto, las conductas negligentes (culpables) en la administración de los bienes no están comprendidas en este tipo penal.

Además, los sujetos activos del delito son quienes integran la familia. Es necesario, sin embargo, que estos familiares cumplan al menos dos requisitos (Arias, Barreto, et. al., 2015, p. 83), a saber: administración de bienes con poder de disposición y ejercicio de la patria potestad, tales como padres, tutores y curadores.

Según la corte constitucional colombiana, el delito también es aplicable a las parejas del mismo sexo (sentencia C-029-09, de 28 de enero de 2009, Juez Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil).

En el plano comparado, el ordenamiento jurídico brasileño no prevé un tipo penal específico dirigido a la protección del patrimonio familiar en términos equivalentes al modelo colombiano. No existe, por tanto, una figura autónoma que sancione la malversación o dilapidación de bienes en el ámbito de relaciones familiares o de administración derivada de la patria potestad, tutela o curatela.

Sin embargo, conductas semejantes pueden ser encuadradas en el delito de apropiación indebida, previsto en el artículo 168 del Código Penal brasileño. En este contexto, se sanciona la conducta del agente que, teniendo la posesión o detención legítima de un bien ajeno, pasa a comportarse como si fuera su propietario, incorporándolo indebidamente a su patrimonio o al de un tercero.

A diferencia del modelo colombiano, el tipo penal brasileño no exige la existencia de vínculo familiar entre autor y víctima, tratándose de un delito patrimonial de carácter general.

No obstante, el sistema prevé una respuesta más severa en situaciones en que el agente actúa en contextos de especial confianza o deber jurídico.

En particular, el §1º del artículo 168 establece causas de aumento de pena cuando el agente recibe el bien en condiciones específicas, tales como depósito necesario (inciso I), en calidad de tutor, curador, síndico, inventariante o depositario judicial (inciso II), o en razón de oficio, empleo o profesión (inciso III).

En estos casos, la pena es incrementada, lo que evidencia una mayor reprobación de la conducta cuando existe una relación cualificada de confianza. Este aspecto aproxima, aunque de forma indirecta, la tutela penal brasileña a la lógica de protección reforzada del patrimonio familiar presente en el derecho colombiano.

De este modo, aunque el sistema brasileño no tipifica de forma autónoma la malversación de bienes familiares, ofrece instrumentos penales suficientes para sancionar conductas análogas, dentro de una estructura más amplia de protección del patrimonio.

3. ARTÍCULO 237: INCESTO

Dentro del Título VI (delitos contra la familia), Capítulo V (del incesto) del CP Colombiano, se dispuso el artículo 237, que prevé la tipificación de la conducta incestuosa, consistente en la práctica de la conjunción carnal o cualquier otro acto sexual con ascendiente, descendiente, padres o hijos adoptivos, hermano o hermana (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 237. INCESTO. El que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses.

La pena aplicada en tales casos es de prisión, de 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses. La pena anterior a la edición de la Ley n° 890/2004 era de prisión de 1 (uno) a 4 (cuatro) años.

Además de la condena moral y religiosa del incesto, esta práctica genera graves riesgos genéticos en lo que se refiere a la reproducción. Sin embargo, hay países donde el incesto no es un delito, como es el caso de Brasil.

En Colombia, la familia es un bien jurídico que merece protección jurídica. Por ello, la Corte Constitucional Colombiana consideró este artículo “Exequible” (Sentencia C-241-12 de 22 de marzo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva), según el siguiente resumen:

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 237 de la ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. Para el demandante, penalizar el incesto es inconstitucional porque la tipificación de los delitos debe ser compatible con el principio de la dignidad humana, de modo que no es aceptable que se sancionen conductas que no trascienden la esfera íntima del individuo y el ejercicio de su libre voluntad. A su juicio, la relación de pareja entre parientes, cuando se trata de adultos que expresan libremente su consentimiento, no puede ser objeto de sanción penal. Para la Corte, la opción legislativa de erigir en tipo penal las relaciones sexuales entre parientes no representa un quebranto al principio de dignidad humana, comoquiera que no persigue la reducción o instrumentación del ser humano, ni anula las posibilidades del individuo a desarrollar su dimensión sicoafectiva y sexual. Concluye que, la limitación que dicha prohibición comporta se encuentra plenamente justificada por la entidad del bien que se protege y la necesidad de salvaguarda frente a las afectaciones reales, empíricamente comprobadas, que las relaciones incestuosas ocasionan a la estructura familiar y en el sistema de relaciones entre los miembros de la familia. EXEQUIBLE por los cargos analizados.

Puede decirse que el elemento objetivo es la estructura familiar (Casas Villamizar, 2014), ya que la conducta genera confusión entre los lazos de parentesco. Además, el tipo penal tiene como objetivo proteger la libertad y la formación sexual (Ferro, 2011, p. 561).

El elemento subjetivo es el dolo, es decir, la intención de tener relaciones sexuales o cualquier acto sexual con familiares. La ley tipifica la práctica del incesto aun cuando se practique con el consentimiento de ambas personas. Si se produce de forma culpable, se elimina el delito, como es el caso, por ejemplo, de hermanos separados en la infancia que, coincidentemente, mantiene relaciones sin conciencia de parentesco durante la vida adulta.

Son sujetos activos del delito los parientes que mantengan la conjunción carnal o el acto sexual, limitándose a los ascendientes y descendientes, cualquiera que sea el grado, aunque sea adoptivo, y colaterales en segundo grado.

En el plano comparado, el ordenamiento jurídico brasileño no tipifica el incesto como delito autónomo. El Código Penal brasileño no prevé una figura penal específica que sancione las relaciones sexuales consentidas entre parientes, siempre que no concurran otros elementos típicos, como violencia, amenaza o vulnerabilidad de la víctima. En este sentido, conductas incestuosas pueden eventualmente ser subsumidas en otros tipos penales, como los delitos contra la libertad sexual, únicamente cuando se verifiquen circunstancias adicionales que afecten

la autodeterminación de la víctima.

Esta diferencia evidencia una opción de política criminal distinta, en la cual el derecho brasileño adopta una postura más restrictiva en la intervención penal en la esfera íntima, mientras que el ordenamiento colombiano opta por una protección más amplia de la estructura familiar mediante la tipificación expresa del incesto.

4. ARTÍCULO 238: SUPRESIÓN, ALTERACIÓN O SUPOSICIÓN DEL ESTADO CIVIL

Se inserta el artículo 238 en el Título VI (delitos contra la familia), Capítulo VI (de la supresión, alteración o asunción del estado civil) del Código Penal Colombiano. Se considera delito suprimir o alterar el estado civil de una persona, o inscribir en el registro civil a alguien que no es su hijo o no existe (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 238. SUPRESIÓN, ALTERACIÓN O SUPOSICIÓN DEL ESTADO CIVIL. El que suprima o altere el estado civil de una persona, o haga inscribir en el registro civil a una persona que no es su hijo o que no existe, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses.

La pena es de prisión de 16 (dieciséis) a 90 (noventa) meses. La pena original (antes de la modificación de la Ley n° 890/2004) era de 1 (uno) a 5 (cinco) años.

El elemento objetivo es la protección de la veracidad del registro civil y la garantía de la correcta identificación civil de las personas, a fin de sancionar las alteraciones inexactas o delictivas.

El elemento subjetivo es el dolo, es decir, la intención de cambiar el registro civil de alguien o inscribir a un niño que no existe o que es hijo de otra persona. La conducta culpable, entendida como aquella en la que no hay intención de cambiar el registro civil, como es el caso del error, por ejemplo, no dará lugar a la incidencia del delito.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el ordenamiento jurídico brasileño tampoco prevé un tipo penal único equivalente al artículo 238 del Código Penal colombiano, pero sí contempla diversas figuras específicas relacionadas con la protección del estado civil y de la filiación.

En este sentido, el artículo 241 del Código Penal brasileño tipifica el delito de registro

de nacimiento inexistente, sancionando la inserción de un hecho falso en el registro civil. Por su parte, el artículo 242 prevé conductas más amplias, como la atribución de parto ajeno, el registro como propio de hijo de otra persona, así como la ocultación o sustitución de recién nacido, cuando tales conductas impliquen la supresión o alteración de derechos inherentes al estado civil. El párrafo único del mismo dispositivo introduce, además, una hipótesis de tratamiento más benévolo cuando la conducta es practicada por motivo de reconocida nobleza.

Asimismo, estas conductas pueden también ser subsumidas en delitos contra la fe pública, especialmente en la falsedad ideológica, prevista en el artículo 299 del Código Penal brasileño, cuando se inserta o se omite información relevante en documento público o particular con la finalidad de alterar la verdad jurídica. En estos casos, el párrafo único establece una causa de aumento de pena cuando la conducta recae sobre registros civiles o es practicada por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. De igual forma, el uso posterior de documentos falsos puede configurar el delito previsto en el artículo 304 del mismo código.

De este modo, el sistema brasileño establece una protección fragmentada del estado civil, distribuyendo la tutela penal entre distintos tipos penales, tanto específicos como documentales. En contraste, el ordenamiento colombiano adopta una formulación más amplia y unificada del tipo penal, abarcando diversas conductas bajo una misma disposición normativa, lo que evidencia distintas técnicas legislativas en la protección de la identidad civil y de los vínculos de filiación.

5. ARTÍCULO 239: HURTO

El artículo 239 forma parte del Título VII (delitos contra la propiedad económica), Capítulo I (del hurto) del Código Penal Colombiano (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 239. HURTO. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. La pena será de prisión de treinta y dos (32) meses a cuarenta y ocho (48) meses cuando la cuantía sea inferior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses cuando la cuantía sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El hurto se produce cuando alguien se apodera de cosa mueble de otra persona, con el

fin de obtener un beneficio para sí mismo o para los demás. Según Ardilha y otros (2019, p. 357):

(...) el delito de hurto se consuma cuando el sujeto agente ejecuta el desplazamiento de la cosa a su ámbito de poder, con lo cual destruye de hecho la relación posesoria del sujeto pasivo y establece una nueva de contenido fáctico.

Debe haber disponibilidad del bien, es decir, el agente obtiene el dominio de la cosa, independientemente del tiempo de la posesión o del lugar donde se encuentre, siendo así entendido por la Corte Suprema de Justicia, según sentencia del caso el 6 de octubre de 1993 (Sánchez, 2019, p. 358).

La pena aplicada al delito de hurto es de prisión de 32 (treinta y dos) a 108 (ciento ocho) meses. Cuando el monto sea inferior a 4 (cuatro) salarios mínimos, la sanción será de 32 (treinta y dos) a 48 (cuarenta y ocho) meses. Si el monto excede de 4 (cuatro) salarios mínimos, la sanción será de 48 (cuarenta y ocho) a 108 (ciento ocho) meses.

Originalmente, el tipo básico de hurto preveía pena de prisión de 2 (dos) a 6 (seis) años y de 1 (uno) a 2 (dos) años si el monto no excediera de 10 (diez) salarios mínimos. Con la modificación de la Ley n° 890/2004, el tipo básico de hurto pasó a tener la sanción vigente y, para los casos en que el monto sustraído fuera inferior a 10 (diez) salarios mínimos, la sanción era de 16 (dieciséis) a 36 (treinta y seis) meses. El texto actual fue provisto por la Ley n° 2.197/2022.

El delito de hurto tiene como elemento objetivo los bienes muebles ajenos. La ley, a través de la tipificación del hurto, pretendía salvaguardar el derecho a la propiedad de cualquier violación.

El elemento subjetivo es el dolo (Ibarra Padilla, Martínez Martínez, Mena Bermúdez, 2021), consistente en la voluntad de apoderarse de cosa mueble ajena para obtener beneficio propio o ajeno. La apropiación culpable no genera responsabilidad penal.

En el plano comparado, el delito de hurto previsto en el artículo 239 del Código Penal colombiano presenta una correspondencia directa con el delito de furto en el ordenamiento jurídico brasileño, tipificado en el artículo 155 del Código Penal.

En ambos sistemas, la conducta consiste en la sustracción de cosa mueble ajena con ánimo de lucro, sin el empleo de violencia o amenaza contra la persona, lo que distingue esta

figura de otros delitos patrimoniales más gravosos. Asimismo, en los dos ordenamientos, el delito exige el dolo como elemento subjetivo, consistente en la voluntad consciente de apropiarse del bien.

No obstante, el derecho brasileño presenta un desarrollo normativo considerablemente más amplio y detallado. El artículo 155 no solo establece el tipo básico de furto, sino que también contempla hipótesis de disminución de pena, como ocurre en los casos de reducido valor del bien y primariedad del agente (§2º), así como diversas formas calificadas y causas de aumento de pena, previstas en los §§1º y siguientes del mismo dispositivo.

De este modo, aunque exista una equivalencia estructural entre ambos tipos penales, el ordenamiento brasileño adopta una regulación más detallada y sistemáticamente concentrada en un único dispositivo legal, mientras que el sistema colombiano presenta una formulación más concisa del tipo básico de hurto, reservando el tratamiento de circunstancias específicas para disposiciones autónomas.

6. ARTÍCULO 240. HURTO CALIFICADO.

El artículo 240, con la edición de la Ley N° 1.142/2007, integra el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo I (del hurto), y prevé hipótesis calificativas para el delito de hurto (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 240. HURTO CALIFICADO. La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se cometiere:

1. Con violencia sobre las cosas.
2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones.
3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores.
4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.

La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiere con violencia sobre las personas.

Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o participe con el fin de asegurar su producto o la impunidad.

La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible

que se lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Por lo tanto, las penas mínimas y máximas serán aumentadas - 6 (seis) a 14 (catorce) años - si el hurto ocurre con alguna de las circunstancias mencionadas anteriormente y explicadas a continuación.

La primera hipótesis consiste en el robo practicado con el uso de la violencia sobre las cosas. Considerando que tal conducta aumenta la desaprobación de la conducta, se justifica el aumento de la pena.

En la segunda hipótesis, el individuo reduce la capacidad de defensa de la víctima o la coloca en una situación de inferioridad, o aprovecha estas situaciones para robarle. Evidentemente, tales situaciones aumentan las posibilidades de impunidad del delincuente, lo que es un factor atractivo para la comisión de este delito.

La tercera situación se produce por entrada o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en el lugar de residencia de la víctima o en sus inmediaciones, aunque no haya nadie presente. El aumento tiene como objetivo evitar los robos realizados mediante la invasión con artimaña o encubrimiento.

Finalmente, la última circunstancia se configura cuando el individuo trepa o viola un obstáculo, utiliza una llave robada o falsa, o cualquier instrumento similar, o excede la seguridad electrónica. Aquí, el objetivo fue aumentar la desaprobación del hurto en el caso de la utilización de cualquier instrumento que coadyuve en el éxito de la práctica delictiva, permitiendo la superación de obstáculos.

El artículo 240 también trae algunas predicciones que aumentan o disminuyen la pena, además de las analizadas anteriormente.

Así, si el hurto se produce con violencia a las personas, la pena será de prisión de 8 (ocho) a 16 (dieciséis) años, pena idéntica para el caso de violencia utilizándose después de tasada la cosa, para asegurar el producto del delito o de la impunidad del agente.

La Corte Suprema de Justicia (Colombia, 2007) entiende que violencia contra la persona es aquella en la que se emplea la violencia física o material, que puede ser:

(...) cualquier atentado o agresión real e inminente contra el ofendido o una tercera persona, en su libertad corporal o en su libertad de disposición, desplegada por el sujeto activo de la conducta con la finalidad de doblegar o superar la resistencia que pudiera oponer la víctima a la acción vandálica, concepto en el que queda comprendido el uso de armas.

La pena será de 7 (siete) a 15 (quince) años de prisión en el caso de hurto de vehículo automotor, de sus partes esenciales, de mercancías o de combustible transportado, siendo aumentada de 1/6 (un sexto) a la mitad si fuere practicado por la persona responsable de la custodia material de estos bienes.

Además, la pena será de 5 (cinco) a 12 (doce) años de prisión si el hurto se produce sobre elementos destinados a las comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas doméstico, o la prestación de los servicios de archeducto y alcantarillado.

En este sentido, el Código Penal brasileño prevé, además del tipo básico, un incremento de pena cuando el delito es cometido durante el reposo nocturno (artículo 155, §1º), así como una forma privilegiada (artículo 155, §2º), aplicable cuando el agente es primario y la cosa sustraída es de pequeño valor, lo que permite la reducción de la pena o incluso su sustitución por multa.

Asimismo, el §4º del artículo 155 contempla el furto calificado, incluyendo hipótesis como el rompimiento de obstáculo, el abuso de confianza, el empleo de fraude, la escalada, el uso de llave falsa o la actuación en concurso de personas.

A ello se suman diversas modalidades agravadas introducidas por reformas legislativas recientes, como aquellas previstas en los §§4º-A, 4º-B y 4º-C, que abarcan situaciones como el empleo de explosivos, la práctica del delito mediante medios electrónicos o informáticos, así como circunstancias específicas relacionadas con la relevancia del resultado, incluyendo la comisión del delito desde el extranjero o contra personas vulnerables.

El sistema brasileño también prevé hipótesis específicas en los §§5º a 9º del artículo 155, tales como el hurto de vehículo automotor con desplazamiento interestatal o internacional (§5º), de semovientes (§6º), de sustancias explosivas (§7º), de bienes vinculados a servicios públicos esenciales (§8º) y la práctica del delito en el contexto de organizaciones criminales (§9º).

De este modo, aunque exista una correspondencia estructural entre ambos sistemas, el modelo

brasileño se caracteriza por una mayor densidad normativa y una fuerte especialización de las hipótesis calificadas dentro de un mismo dispositivo legal, mientras que el derecho colombiano mantiene una regulación más concentrada, aunque igualmente severa en términos de respuesta punitiva.

7. ARTÍCULO 241: CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA

En el artículo 241, Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo I (hurto), existen circunstancias que agravan el “quantum” de la pena entre la mitad y 3/4 (tres cuartas partes), según la edición de la Ley n° 1.142/2007 (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 241. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la conducta se cometiere:

1. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común.
2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente.
3. Valiéndose de la actividad de inimputable.
4. Por persona disfrazada, o aduciendo calidad supuesta, o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma.
5. Sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares.
6. Numeral derogado por el artículo 1o de la Ley 813 de 2003.
7. Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación.
8. Sobre cerca de predio rural, sementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo.
9. En lugar despoblado o solitario.
10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto.
11. En establecimiento público o abierto al público, o en medio de transporte público.
12. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales.
13. Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación.
14. Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento.
15. Sobre materiales nucleares o elementos radiactivos.

El primero de ellos es el hurto cometido durante calamidad, desgracia o peligro común. Es evidente que la conducta practicada en estos contextos es más reprochable, ya que hay un desvío de la vigilancia. Por lo tanto, la injerencia de bienes permite la impunidad del individuo.

Además, la mencionada agravante también procederá en caso de prevalecer del

fideicomiso otorgado por el dueño, poseedor o apoderado de la cosa. El elemento “traición” es también un factor que aumenta la desaprobación del delito.

Si el delincuente utiliza no imputables para la comisión del delito, también habrá aumento.

Encubrimiento o fraude en la calificación del mandatario, así como la simulación de autoridad u orden de la misma.

Se ha protegido el equipaje de los viajeros, ya que el agente que lo sustraiga durante el viaje, en hoteles, aeropuertos, muelle, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares, hará que aumente la pena.

También aumentan las penas por los hurtos cometidos contra un objeto expuesto a la fe pública por necesidad, costumbre o destino, y los hurtos cometidos en o cerca de fincas rústicas, sembradíos, productos separados del suelo, maquinaria o herramientas de trabajo dejadas en el campo. Esta última hipótesis fue añadida por la Ley n° 1.944/2018.

Si el hurto se hubiere producido en lugar desierto o solitario, en establecimiento público o abierto al público, o en medios de transporte público, o sobre bienes y armas destinados a la seguridad y defensa nacional, también se aplicará la fracción del aumento de la pena.

Además, la ley impone el referido monto de la pena en caso de hurto de bienes que constituyan patrimonio cultural de la nación colombiana, sobre materiales o elementos radiactivos, o sobre el petróleo o sus derivados, siempre que sean extraídos de oleoductos, gasoductos u oleoductos, poliductos o fuentes inmediatas de abastecimiento.

Finalmente, se incrementará el hurto si se practica habitualmente o con la sustracción de cosas u objetos que las personas llevan consigo, o por dos o más personas que supieron o acordaron cometer el delito.

Esta última hipótesis (la número 10) ya ha sido objeto de un interesante debate en la sede de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (SP-1549-2019 – Rad. 49647). Ello porque, según el artículo 340, que trata del concierto para delinquir, si varias personas se juntan para cometer el delito de hurto, en teoría también se aplicaría el numeral 10 del delito de hurto. Sin embargo, según la Corte Suprema (Colombia, 2019), no podría existir esta acumulación, so pena de vulnerar el principio de “non bis in idem”, dando preferencia al delito previsto en el art. 340 sobre la agravante del hurto.

Desde una perspectiva de derecho comparado, las circunstancias de agravación punitiva

previstas en el artículo 241 del Código Penal colombiano encuentran correspondencia parcial en el ordenamiento jurídico brasileño, aunque bajo una estructura normativa distinta. En Brasil, tales situaciones no se concentran en un único dispositivo aplicable al hurto, sino que se distribuyen entre calificadoras específicas y agravantes genéricas previstas en la Parte General del Código Penal.

En este sentido, algunas hipótesis, como el abuso de confianza o el concurso de personas, se aproximan a las calificadoras del furto previstas en el artículo 155, §4º, del Código Penal brasileño. Por su parte, otras circunstancias, como el aprovechamiento de calamidad, el uso de disfraz o la simulación de autoridad, encuentran correspondencia en agravantes genéricas previstas en el artículo 61 del mismo código, especialmente en aquellas que se refieren al abuso de confianza, al empleo de medios que facilitan la ejecución del delito o a la mayor reprobabilidad de la conducta en contextos específicos.

Asimismo, a diferencia del sistema colombiano, en el que el legislador establece expresamente los porcentajes de aumento de la pena, el derecho brasileño no fija de forma rígida un quantum específico para las agravantes genéricas, quedando su incidencia sujeta a la dosimetría judicial, tradicionalmente aplicada en torno a una fracción aproximada de un sexto, según la orientación jurisprudencial.

De este modo, el sistema brasileño adopta una técnica legislativa más fragmentada y dependiente de la valoración judicial, distribuyendo las circunstancias de agravación en distintos dispositivos normativos, mientras que el ordenamiento colombiano opta por una sistematización más concentrada y objetiva, reuniendo en un solo artículo diversas hipótesis que incrementan la punibilidad del hurto.

8. ARTÍCULO 242: CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA

El artículo 242 del Código Penal de Colombia establece un listado de circunstancias que mitigan la pena, es decir, en lugar de prisión se impondrá multa (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 242. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA. La pena será de multa cuando:

1. El apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyere en término no mayor de veinticuatro (24) horas.

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena sólo se reducirá hasta en una tercera parte, sin que pueda ser inferior a una (1) unidad multa.
2. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero, o sobre cosa común indivisible o común divisible, excediendo su cuota part.

Está incluido en el Título VII (delitos contra la propiedad económica), Capítulo I (hurto) del Código Penal Colombiano.

El primer caso de atenuación se produce cuando el objeto del hurto es el uso de la cosa, con devolución del bien dentro de las 24 (veinticuatro) horas. Esta hipótesis configura el llamado hurto de uso, en el que no se desea obtener, con la apropiación del bien, beneficio para uno mismo o para otros, sino únicamente el uso de la cosa.

Si la cosa devuelta hubiere sufrido algún daño o deterioro grave, la pena sólo se reducirá hasta en 1/3 (un tercio), y la multa no podrá ser inferior a 1 (una) unidad.

La otra hipótesis de atenuación se produce cuando el hurto lo comete un socio, copropietario, comunero o heredero, o sobre una cosa común indivisible o común divisible, en exceso de su part. Aquí, el sujeto activo del robo es especial, es decir, el autor solo puede ser una de las personas indicadas.

Según la Corte Constitucional de Colombia, el término “socio” no incluye a los socios de sociedades legalmente constituidas (Sentencia C-553-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería).

En el plano comparado, las circunstancias de atenuación punitiva previstas en el artículo 242 del Código Penal colombiano no encuentran una correspondencia directa y sistematizada en el ordenamiento jurídico brasileño. En Brasil, la mitigación de la pena en el delito de furto no se concentra en un único dispositivo, sino que se manifiesta a través de figuras específicas y criterios distribuidos en el Código Penal.

En este sentido, la hipótesis del denominado “hurto de uso” no se encuentra expresamente tipificada en el derecho penal común brasileño, siendo tratada, en determinados casos, como conducta atípica por ausencia de ánimo de lucro o, alternativamente, como elemento relevante en la dosimetría de la pena.

No obstante, dicha figura sí se encuentra prevista de forma expresa en el Código Penal Militar brasileño (Brasil, 1969), en su artículo 241, que regula la sustracción de cosa con finalidad de uso momentáneo y posterior restitución, estableciendo una respuesta penal más leve, con incremento de pena en hipótesis específicas previstas en su párrafo único.

Por otro lado, la situación en la que el agente es copropietario o titular parcial del bien puede excluir la tipicidad o reducir la relevancia penal de la conducta, dependiendo del caso concreto, en la medida en que se discute la existencia de efectiva ajenidad del bien.

Asimismo, el ordenamiento brasileño prevé mecanismos de atenuación como el denominado “furto privilegiado”, previsto en el artículo 155, §2º, del Código Penal, aplicable cuando el agente es primario y la cosa es de pequeño valor, permitiendo la reducción de la pena o su sustitución por multa.

De este modo, mientras el sistema colombiano establece de forma expresa y concentrada hipótesis específicas de atenuación del hurto, el derecho brasileño adopta un modelo más difuso, casuístico y dependiente de la valoración judicial, lo que evidencia distintas técnicas legislativas en la modulación de la respuesta penal.

9. ARTÍCULO 243: ABIGEATO

El delito de abigeato forma parte del Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo I (del hurto) del Código Penal y consiste en el hurto de ganado vacuno, equino o porcino debidamente identificado, para sí o para terceros. La pena impuesta es de prisión de 60 (sesenta) a 120 (ciento veinte) meses y multa de 25 (veinticinco) a 50 (cincuenta) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 243. ABIGEATO. Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas mayor o menor, equinas, o porcinas plenamente identificadas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si el valor de lo apropiado excede los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de setenta y dos (72) a ciento treinta y dos (132) meses de prisión y de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales vigentes.

La pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses cuando el hurto de semovientes enunciados en el inciso primero se cometa con violencia sobre las personas.

PARÁGRAFO. Quien, para llevar a cabo la conducta de abigeato, use vehículo automotor, bienes muebles e inmuebles, estos serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.

Esa redacción fue dada por la Ley n° 1.944/2018, que aumentó no solo la pena de prisión, sino también la multa. Las penas originales eran de prisión, de 1 (uno) a 2 (dos) años, y multa, de 10 (diez) a 20 (veinte) salarios mínimos.

Si el monto asignado excede de 10 (diez) salarios mínimos, la pena será de 72 (setenta y dos) a 132 (ciento treinta y dos) meses de prisión, más multa de 50 (cincuenta) a 100 (cien) salarios mínimos.

Si, no obstante, el hurto de los referidos bienes se produce con violencia sobre las personas, la pena será de 84 (ochenta y cuatro) a 144 (ciento cuarenta y cuatro) meses.

El párrafo del artículo 243 prevé que el abigeato practicado con el uso de vehículo automotor, bien mueble o inmueble, conducirá a estos bienes a la extinción del dominio, en los términos de la Ley n° 1.708/2014.

El delito de abigeato tiene por objeto material la propiedad del animal.

Además, el elemento subjetivo del delito bajo análisis es el dolo de apropiación de ganado, caballo o cerdo de otra persona. La apropiación culpable quita la incidencia del delito.

En el plano comparado, el delito de abigeato previsto en el artículo 243 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia en el ordenamiento jurídico brasileño, específicamente en el artículo 155, §6°, del Código Penal, que regula el hurto de semoviente domesticable de producción, incluso cuando el animal es abatido o dividido en partes en el lugar de la sustracción.

En ambos sistemas, la conducta consiste en la apropiación indebida de animales destinados a la actividad productiva, reconociéndose la especial relevancia económica de estos bienes, especialmente en contextos rurales y de producción agropecuaria. No obstante, el derecho brasileño no configura el abigeato como un tipo penal autónomo, sino como una modalidad específica dentro del delito de furto.

Asimismo, la respuesta punitiva brasileña es más moderada, estableciendo una pena inferior en comparación con el modelo colombiano, el cual prevé sanciones significativamente más elevadas, además de hipótesis agravadas en función del valor del bien sustraído y del empleo de violencia contra las personas.

Por otra parte, el sistema colombiano incorpora una dimensión patrimonial adicional al prever la extinción de dominio de los bienes utilizados en la comisión del delito, conforme a la legislación especial aplicable. En contraste, el derecho brasileño no contempla, dentro del tipo penal del furto, consecuencias patrimoniales equivalentes de forma expresa, tratándose de un modelo más concentrado en la sanción penal.

De este modo, aunque ambos ordenamientos reconocen la gravedad del hurto de semovientes, el modelo colombiano evidencia una mayor intensificación punitiva y una

regulación más específica, mientras que el sistema brasileño opta por integrar dicha conducta dentro de la estructura general del delito de furto, con menor nivel de especialización normativa.

10. ARTÍCULO 243A: CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA

El artículo 243A forma parte del Título VII (Delitos contra el patrimonio económico), Capítulo I (del hurto) del Código Penal de Colombia y fue añadido por la Ley n° 1.944/2018, y prevé circunstancias que agravan la pena de abigeato entre 1/3 (un tercio) y la mitad (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 243A. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. Las penas imponibles de acuerdo con el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

1. Se inserte, altere, suprima o falsifiquen fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las especies.
2. Se presente sacrificio de las especies.
3. El autor sea servidor público y ejecute la conducta aprovechándose de esta calidad.
4. Las descritas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 241.

La primera de ellas consiste en la inserción, alteración o supresión o falsificación de hierros, marcas, signos u otros instrumentos utilizados para la identificación del animal.

Además, la agravación de la pena se produce si se sacrifica el animal, si el autor es servidor público y realiza la conducta con esa calidad o en los supuestos previstos en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 241, que es, aprovechándose del agente de la calamidad, desgracia o peligro común, o con abuso de confianza del dueño, poseedor o poseedor de la cosa, o aprovechándose de autoridad inimputable, o por medio de disfraz o simulando autoridad.

En el plano comparado, las circunstancias de agravación punitiva previstas en el artículo 243A del Código Penal colombiano encuentran correspondencia parcial en el ordenamiento jurídico brasileño, aunque sin una sistematización específica para el hurto de semovientes.

En Brasil, tales hipótesis se distribuyen entre calificadoras del delito de furto, previstas en el artículo 155, §4º, agravantes genéricas del artículo 61 del Código Penal y, en determinados casos, tipos penales autónomos relacionados con la protección de la fe pública.

En este sentido, conductas como la alteración o falsificación de marcas de identificación de animales pueden encontrar correspondencia en delitos propios vinculados a la falsedad documental o ideológica, mientras que circunstancias como el abuso de la condición de servidor público o el aprovechamiento de situaciones excepcionales se aproximan a las agravantes genéricas previstas en el artículo 61, especialmente aquellas relacionadas con el abuso de confianza o con la mayor facilidad en la ejecución del delito.

Por su parte, la práctica de sacrificar el animal no constituye, por sí sola, una circunstancia agravante autónoma en el derecho brasileño, siendo absorbida por la propia dinámica del delito de furto de semoviente, previsto en el artículo 155, §6°.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano establece un conjunto específico y sistematizado de agravantes aplicables al abigeato, el sistema brasileño adopta una estructura más fragmentada, en la que las circunstancias de mayor reprochabilidad se distribuyen entre distintos tipos penales y reglas generales, lo que evidencia distintas técnicas legislativas en la regulación de esta modalidad delictiva.

11. **ARTÍCULO 243B: CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA**

Según el artículo 243B del Código Penal Colombiano (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 243B. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA. La pena será de multa cuando las especies se restituyeren en término no mayor de veinticuatro (24) horas sin daño sobre las mismas.

El artículo 243B, también incluido en el CP Colombiano a través de la Ley n° 1.944/2018, establece que la sanción será de multa si las especies sustraídas son devueltas dentro de las 24 (veinticuatro) horas sin daño alguno.

Forma parte del Título VII (delitos contra la propiedad económica), Capítulo I (del hurto) del CP Colombiano.

Desde una perspectiva de derecho comparado, la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 243B del Código Penal colombiano no encuentra una correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño. En Brasil, la restitución voluntaria del bien sustraído, incluso en corto plazo y sin daño, no implica, por sí sola, la sustitución automática de la pena por multa en el delito de furto.

No obstante, dicha conducta puede ser valorada en el sistema brasileño como circunstancia relevante en la dosimetría de la pena, especialmente en la fase de aplicación de atenuantes o en la fijación de la pena-base. Asimismo, puede aproximarse, en determinados casos, a figuras como el “furto privilegiado” (artículo 155, §2º, del Código Penal), cuando concurren requisitos como la primariedad del agente y el reducido valor del bien.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano establece una consecuencia jurídica expresa y automática para la restitución temprana del bien en el abigeato, el derecho brasileño adopta un modelo más flexible y dependiente de la valoración judicial del caso concreto, lo que evidencia distintas técnicas legislativas en la modulación de la respuesta penal.

Desde una perspectiva de derecho comparado, la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 243B del Código Penal colombiano no encuentra una correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño. En Brasil, la restitución voluntaria del bien sustraído, incluso en un corto plazo y sin daño, no implica, por sí sola, la sustitución automática de la pena por multa en el delito de furto.

No obstante, dicha conducta puede ser valorada en el sistema brasileño como circunstancia relevante en la dosimetría de la pena, especialmente en la fase de fijación de la pena-base o en la aplicación de atenuantes. Asimismo, puede aproximarse, en determinados casos, a figuras como el denominado “furto privilegiado”, previsto en el artículo 155, §2º, del Código Penal, cuando concurren requisitos como la primariedad del agente y el reducido valor del bien.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano establece una consecuencia jurídica expresa y automática para la restitución temprana del bien en el abigeato, el derecho brasileño adopta un modelo más flexible, casuístico y dependiente de la valoración judicial del caso concreto, lo que evidencia distintas técnicas legislativas en la modulación de la respuesta penal.

12. ARTÍCULO 244: EXTORSIÓN

El delito de extorsión estaba previsto en el artículo 244, Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo II (de la extorsión) del Código Penal Colombiano. Según

el texto legal, el que obliga a otro a hacer, tolerar u omitir algo, con el fin de obtener una ventaja, utilidad o beneficio ilícito, para sí o para otro, incurre en prisión de 192 (ciento noventa y dos) a 288 (doscientos ochenta y ocho) meses y multa de 800 (ochocientos) a 1.800 (mil ochocientos) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 244. EXTORSIÓN. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La previsión actual fue establecida con base en las Leyes n° 733/2002 y n° 890/2004.

Según Ortiz (2019, p. 15), debe existir una amenaza de mal futuro, de manera que la víctima se sienta obligada a practicar una determinada conducta o permita que lo haga, con el fin de generar una ventaja ilícita al agente. Incluso, según la Corte Suprema de Justicia, “si se está obligado por el miedo, se comete el delito de extorsión, siempre y cuando se cometa el cumplimiento de la intención del delincuente y no sea contemporáneo el daño amenazado”.

El delito se configura aun cuando el agente no obtenga el beneficio indebido, lo que constituye un mero agotamiento del delito.

Además, según Sánchez (2019, p. 361), el delito de extorsión es resultado, y no mera conducta, pues sólo se configura si el sujeto pasivo realiza la acción u omisión requerida por el agente activo. Por tanto, según la Corte Suprema de Justicia, el delito admite la forma tentativa (Sala de Casación Penal. Sentencia ID406826, Vocero: Lisandro Martínez Zúñiga, Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CLXXXIX n.º 2428, p. 326 – 339. Fecha: 29/09/1987).

El objeto material del delito de extorsión es la libertad de decisión y elección, dado que la conducta delictiva afecta precisamente el derecho de los demás a elegir, es decir, la capacidad de autodeterminación.

El elemento subjetivo es la intención (dolo) de vulnerar la libertad de los demás, mediante violencia o amenaza grave, con el fin de obtener una ventaja ilícita. La violencia utilizada presupone la conciencia del individuo y la voluntad de imponer coacción. De esta forma, se descarta cualquier posibilidad de que la conducta sea culpable.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de extorsión previsto en el artículo 244 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia en el ordenamiento jurídico brasileño, especialmente en los artículos 158 (extorsión) y 159 (extorsión mediante secuestro) del Código Penal.

En ambos sistemas, la conducta consiste en constriñir a la víctima, mediante violencia o grave amenaza, a realizar, tolerar u omitir un acto con el fin de obtener una ventaja ilícita, afectando directamente su libertad de autodeterminación. Asimismo, en los dos ordenamientos se exige el dolo como elemento subjetivo, consistente en la voluntad de coaccionar a la víctima para la obtención de un beneficio indebido.

No obstante, el derecho brasileño presenta una diferenciación más desarrollada entre las modalidades delictivas. El artículo 158 regula la extorsión en sentido estricto, mientras que el artículo 159 tipifica la extorsión mediante secuestro, configurando un delito autónomo con penas considerablemente más elevadas, en razón de la grave afectación a la libertad personal y a la integridad de la víctima.

Además, el sistema brasileño prevé hipótesis específicas dentro del propio artículo 158, como aquellas en que la restricción de la libertad de la víctima es utilizada como medio necesario para la obtención de la ventaja ilícita (§3º), lo que aproxima parcialmente esta figura a formas más gravosas de coacción.

De este modo, aunque exista una equivalencia estructural entre ambos ordenamientos, el sistema brasileño se caracteriza por una mayor diferenciación tipológica y una segmentación más precisa de las conductas, mientras que el derecho colombiano mantiene una tipificación más unificada, complementada por disposiciones específicas en materia de agravación punitiva.

13. ARTÍCULO 245: CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN

A partir de las reformas a las Leyes n° 733/2002 y n° 890/2004, el artículo 245, Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo II (extorsión) del Código Penal Colombiano, trajo un listado de circunstancias que aumentan la pena privativa de libertad por extorsión hasta en 1/3 (un tercio), y la multa será de 4.000 (cuatro mil) a 9.000 (nueve mil) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 245. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera (1/3) parte y la multa será de cuatro mil (4.000) a nueve mil (9.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.
2. Cuando la conducta se comete por persona que sea servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas, de seguridad del Estado.
3. Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro, o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.
4. Cuando se cometa con fines publicitarios o políticos constreñiendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa.
5. Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas constreñiendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa.
6. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima.
7. Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o candidato a cargo de elección popular, en razón de ello, o que sea o hubiere sido servidor público y por razón de sus funciones.
8. Si se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla, o simulando investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública.
9. Cuando la conducta se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de la libertad.
10. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero.
11. En persona internacionalmente protegida diferente o no en el Derecho Internacional Humanitario y agentes diplomáticos, de las señaladas en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.

La primera hipótesis consiste en la conducta practicada frente a un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto grado de afinidad o primer grado de parentesco, cónyuge, pareja o compañero permanente, o utilizando, el autor, el fideicomiso depositado por la persona ofendida, o si es practicada por uno o más participantes. Dicha afinidad deriva de cualquier forma de matrimonio o unión libre.

Según la Corte Constitucional de Colombia, los compañeros o compañeras permanentes están incluidos en la conducta agravante, aunque sean compañeros del mismo sexo (Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Juez Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil).

Además, la conducta practicada por un funcionario público o persona que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

Además, si el apremio consiste en amenaza de muerte, lesión o secuestro, o en acto que pueda generar calamidad, desgracia o peligro común, se aplicará la carga.

Cuando la extorsión se cometa con fines publicitarios o políticos, o para obligar a otros con la amenaza de hacer, proporcionar, tolerar u omitir algo, también habrá agravación de la pena.

Además, la mencionada agravación se aplica al delito de extorsión: Si el agente tiene el propósito de facilitar actos terroristas, obligando a otros, mediante amenazas, a hacer, proporcionar, tolerar u omitir algo; Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima; Si se comete contra una persona que sea o haya sido periodista, líder comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o candidato a elección popular, por esa razón, o que sea o haya sido servidor público y por su /sus deberes; Si se realiza con uso de falsa orden de arresto o detención o simulando tenerla, o simulando investidura o cargo público, o haciéndose pasar por funcionario de la fuerza pública; Si la conducta se comete total o parcialmente en un lugar de privación de libertad; Si la conducta se realiza parcialmente en el extranjero; Contra persona internacionalmente protegida, distinta o no del Derecho Internacional Humanitario, y agentes diplomáticos, o los señalados en los Tratados y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.

En el plano comparado, las circunstancias de agravación del delito de extorsión previstas en el artículo 245 del Código Penal colombiano encuentran correspondencia parcial en el ordenamiento jurídico brasileño, aunque bajo una estructura normativa distinta. En Brasil, tales hipótesis no se concentran en un único dispositivo, sino que se distribuyen entre agravantes genéricas (artículo 61 del Código Penal), causas de aumento específicas del delito de extorsión (artículo 158) y tipos penales autónomos, como la extorsión mediante secuestro (artículo 159).

En este sentido, diversas circunstancias previstas en la legislación colombiana, como el abuso de confianza, la condición de servidor público, el uso de simulación de autoridad o la pluralidad de agentes, encuentran correspondencia en el derecho brasileño, ya sea como agravantes genéricas o como causas específicas de incremento de pena, como ocurre en el artículo 158, §1°.

Asimismo, hipótesis de mayor gravedad, como la restricción de la libertad de la víctima para la obtención de ventaja económica, se aproximan a lo dispuesto en el artículo 158, §3º, o incluso al tipo penal autónomo del artículo 159, dependiendo de la intensidad de la coacción y de la finalidad de la conducta.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano concentra en un solo artículo un amplio catálogo de circunstancias agravantes, el sistema brasileño adopta una estructura más fragmentada y escalonada, distribuyendo tales hipótesis entre agravantes generales, causas de aumento y tipos penales autónomos, lo que refleja distintas técnicas legislativas en la intensificación de la respuesta penal frente a la extorsión.

14. ARTÍCULO 246: ESTAFA

El artículo 246 del CP Colombiano tipifica como delito la conducta de defraudación. Como está incluido en el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo III (de la estafa) del Código Penal Colombiano, su objetivo es proteger el patrimonio de los demás. Así, quien obtenga una ventaja ilícita para sí o para un tercero, en perjuicio de otro, induciendo o manteniendo en error a otra persona por medio de artificio o engaño, será sancionado con prisión de 32 (treinta y dos) a 144 (ciento cuarenta y cuatro) meses y multa de 66,66 (sesenta y seis y sesenta y seis) a 1.500 (mil quinientos) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 246. ESTAFA. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La misma pena se aplicará a quien obtenga ventajas para sí o para otros en una lotería, sorteo o juego, utilizando cualquier medio fraudulento para asegurar un resultado determinado.

Además, la pena será de prisión de 16 (dieciséis) a 36 (treinta y seis) meses y multa de hasta 15 (quince) salarios mínimos si el monto obtenido fraudulentamente no excede de 10 (diez) salarios mínimos.

Según la Corte Suprema de Justicia, el delito de estafa se consuma con la realización de actos dolosos, y no con la obtención de una ventaja ilícita (Sala de Casación Penal. Proceso 62510. Número de oficio: AP5430-2022. Ponente: Gerson Chaverra Castro. Cierra: 26/10/2022).

El objeto material del delito de estafa es el patrimonio del sujeto pasivo afectado por la conducta.

El elemento subjetivo consiste en el dolo (intención) de engañar para obtener una ventaja indebida. No existe ninguna disposición para que la práctica ocurra de manera culpable.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de estafa previsto en el artículo 246 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño, específicamente en el artículo 171 del Código Penal.

En ambos sistemas, la conducta consiste en obtener una ventaja ilícita mediante engaño, induciendo o manteniendo a la víctima en error, con perjuicio patrimonial. Se trata, por tanto, de un delito que exige una relación causal entre el engaño empleado por el agente y el desplazamiento patrimonial sufrido por la víctima.

Asimismo, en los dos ordenamientos, el elemento subjetivo es el dolo, caracterizado por la intención de obtener un beneficio indebido a través de artificios o medios fraudulentos, no admitiéndose la modalidad culposa.

No obstante, el derecho brasileño presenta una regulación más detallada en cuanto a las formas de comisión del delito. El artículo 171 prevé diversas modalidades específicas de estafa en sus incisos, tales como aquellas relacionadas con fraude en la disposición de bienes, obtención de ventaja indebida en contratos, o manipulación fraudulenta en juegos o sorteos, lo que aproxima parcialmente esta última hipótesis a lo previsto en la legislación colombiana.

Además, el sistema brasileño ha incorporado modificaciones relevantes en los últimos años, especialmente en lo que respecta a fraudes electrónicos, reconociendo la

creciente incidencia de delitos cometidos mediante medios informáticos, lo que evidencia una adaptación normativa a nuevas formas de criminalidad patrimonial.

Por otra parte, el ordenamiento brasileño prevé una causa de disminución de pena cuando el perjuicio es de pequeño valor y el agente es primario, así como mecanismos de persecución penal condicionada en determinadas hipótesis, lo que introduce elementos de política criminal orientados a la proporcionalidad y a la intervención mínima.

De este modo, aunque exista una equivalencia estructural entre ambos ordenamientos en la configuración del delito de estafa, el sistema brasileño se caracteriza por una mayor diversificación normativa y una tendencia a la especificación de las modalidades delictivas, mientras que el derecho colombiano mantiene una formulación más concentrada, complementada por criterios de cuantía y disposiciones específicas.

15. ARTÍCULO 247: CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA

En el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), el Capítulo III (de la estafa) del Código Penal Colombiano contiene el art. 247 (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 247. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. La pena prevista en el artículo anterior será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses cuando:

1. El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social.
2. El provecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro en error.
3. Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
4. La conducta esté relacionada con contratos de seguros o con transacciones sobre vehículos automotores.
5. La conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este.
6. La conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

La conducta defraudatoria tendrá penas aumentadas hasta un mínimo de 64 (sesenta y cuatro) y un máximo de 144 (ciento cuarenta y cuatro) meses si concurre alguna de las siguientes circunstancias: Si el medio fraudulento utilizado se refiere a vivienda social; Si el beneficio ilícito lo obtiene alguien sin ser partícipe del delito de secuestro o extorsión, con ocasión de los mismos, induciendo o manteniendo a otros en error; Si las influencias reales o simuladas se invocan con el pretexto o para obtener el beneficio de un funcionario público

en un asunto del que tiene conocimiento o debe conocer; Si la conducta está relacionada con contratos de seguros u operaciones de vehículos automotores (hipótesis añadida por la Ley nº 1.142/2007); Si la conducta se refiere a bienes pertenecientes a empresas o instituciones en las que el Estado posee la totalidad o la mayor parte, o recibe a cualquier título de los mismos (hipótesis añadida por la Ley nº 1.474/2011); Si la conducta está relacionada con el Sistema General de Seguridad Social Integral (hipótesis añadida por la Ley nº 1.474/2011).

En el plano comparado, las circunstancias de agravación punitiva previstas en el artículo 247 del Código Penal colombiano encuentran correspondencia parcial en el ordenamiento jurídico brasileño, aunque bajo una estructura normativa distinta y menos concentrada.

En Brasil, tales hipótesis no se reúnen en un único dispositivo aplicable al delito de estelionato, sino que se distribuyen entre causas de aumento de pena previstas en el artículo 171, sus párrafos, y figuras específicas que contemplan modalidades agravadas del delito.

En este sentido, situaciones como la obtención de ventaja indebida en perjuicio de entidades públicas o de relevancia social encuentran correspondencia en el artículo 171, §3º, que prevé aumento de pena cuando el delito se comete en detrimento de entidades de derecho público o instituciones de carácter social. Asimismo, la mayor vulnerabilidad de la víctima es considerada en el §4º del mismo artículo, que establece un incremento significativo de la pena cuando el delito se dirige contra personas vulnerables.

Por otra parte, el derecho brasileño incorpora modalidades específicas de estafa en los incisos del §2º del artículo 171, como aquellas relacionadas con fraudes en contratos, disposición indebida de bienes o fraudes en seguros, lo que guarda cierta similitud con algunas hipótesis previstas en el ordenamiento colombiano, especialmente en lo que respecta a transacciones sobre vehículos o contratos de seguros.

Además, el sistema brasileño ha incorporado figuras contemporáneas, como la estafa electrónica (artículo 171, §2º-A y §2º-B) y delitos relacionados con activos virtuales (artículo 171-A), evidenciando una adaptación normativa a nuevas formas de criminalidad económica.

Asimismo, a partir de reformas recientes, el delito de estelionato en Brasil, en regla general, depende de representación de la víctima (artículo 171, §5º), lo que introduce un elemento de política criminal diferenciado, inexistente en el modelo colombiano.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano concentra en un solo artículo diversas circunstancias agravantes específicas vinculadas a contextos económicos y sociales determinados, el sistema brasileño adopta una estructura más fragmentada y expansiva, combinando causas de aumento, modalidades específicas y nuevos tipos penales, lo que refleja distintas estrategias legislativas en la protección del patrimonio frente a conductas defraudatorias.

16. ARTÍCULO 248: EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE

En los términos del artículo 248, el que emita o transfiera cheques sin tener fondos suficientes, o que después de expedirlos dé una orden de impago injustificada, incurrirá en prisión de 16 (dieciséis) a 54 (cincuenta y cuatro) meses, siempre que la conducta no constituya delito con pena mayor (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia.

La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregado en garantía no da lugar a acción penal.

No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque, si hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago.

La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es un delito previsto en el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo IV (fraude de cheques) del Código Penal Colombiano.

La disposición original traía pena de prisión de 1 (uno) a 3 (tres) años, siempre que la conducta no constituya delito con pena mayor.

Se impuso multa para los casos en que el valor del cheque no exceda de 10 (diez) salarios mínimos.

En cuanto al carácter residual del delito de emisión y transferencia ilegal de cheques, Sánchez (2019, p. 364) expresa:

Desde luego que si se trata de cheque girado contra cuenta saldada o cancelada, así sea posdatado, puede darse el delito de estafa, dado que el de fraude mediante cheque tiene un efecto residual, en el sentido de que se aplica su pena cuando la conducta del agente no constituya otro hecho punible sancionado con una mayor.

En cuanto a cuestiones procesales, el tipo penal analizado trajo algunos pronósticos relevantes. La primera se refiere a una causa de terminación de la acción penal, a saber: el pago del cheque antes del juicio de primera instancia. Esta previsión busca incentivar el pago de la deuda, antes de que tenga repercusiones en el ámbito penal.

Asimismo, la emisión o transferencia de un cheque posfechado o dado en garantía o el transcurso de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de su emisión, del retiro o transferencia del cheque, sin que éste haya sido presentado al pago, no no generar acción delictiva.

El objeto material del delito previsto en el art. 248 es el patrimonio del acreedor o de la persona engañada mediante la emisión de un cheque sin fondos.

El elemento subjetivo, en cambio, consiste en el dolo (intención) de emitir un cheque sin fondos. La conducta culpable no está cubierta por el delito.

En el plano comparado, la conducta prevista en el artículo 248 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño, en el ámbito del delito de estelionato, específicamente en la hipótesis de emisión de cheque sin provisión de fondos, prevista en el artículo 171, §2º, inciso VI, del Código Penal.

En ambos sistemas, la conducta consiste en la emisión de un cheque sin fondos suficientes o en la frustración de su pago, generando perjuicio patrimonial a la víctima mediante un medio fraudulento. Se trata, por tanto, de una modalidad específica de fraude, en la cual el cheque funciona como instrumento de engaño.

No obstante, existen diferencias relevantes en la técnica legislativa. Mientras el ordenamiento colombiano tipifica la emisión ilegal de cheque como un delito autónomo, con reglas propias —incluyendo causas de extinción de la acción penal, limitaciones temporales para su persecución y exclusión de tipicidad en hipótesis específicas—, el derecho brasileño

no prevé un tipo penal independiente, integrando dicha conducta dentro de la estructura general del estelionato.

Asimismo, en Brasil, la configuración del delito exige la presencia de fraude y perjuicio efectivo, no bastando la mera emisión del cheque sin fondos si no se demuestra la inducción en error de la víctima. Por esta razón, la jurisprudencia brasileña suele exigir la comprobación de que el cheque fue utilizado como medio para obtener ventaja ilícita, y no como mero instrumento de garantía o promesa de pago.

Por otra parte, el ordenamiento brasileño también admite la relevancia del pago posterior del cheque en el ámbito penal, especialmente como factor de reducción de la pena o incluso como elemento que puede influir en la persecução penal, aunque no exista una previsión legal automática de extinción de la punibilidad equivalente a la prevista en el derecho colombiano.

De este modo, mientras el sistema colombiano establece una regulación autónoma, detallada y con incentivos claros a la reparación del daño, el derecho brasileño adopta un modelo más integrado y dependiente de la configuración general del fraude, lo que evidencia, una vez más, una diferencia entre un enfoque normativo específico y otro de carácter sistemático dentro del delito de estafa.

17. ARTÍCULO 249: ABUSO DE CONFIANZA

En los términos del artículo 249, el que se apropiare, en beneficio propio o de un tercero, de bienes muebles ajenos, encomendados o entregados a título de propiedad intransferible, incurre en prisión de 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses y multa, de 13,33 (trece treinta y tres) a 300 (trescientos) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 249. ABUSO DE CONFIANZA. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la pena se reducirá en la mitad.

Está incluido en el Título VII (delitos contra la propiedad económica), Capítulo V (del abuso de confianza) del Código Penal Colombiano.

La sanción será de prisión de 16 (dieciséis) a 36 (treinta y seis) meses y multa de hasta 15 (quince) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando su monto no exceda de 10 (diez) salarios mínimos.

Si no hay apropiación, sino mal uso de la cosa en perjuicio de tercero, la pena se reducirá a la mitad. La apropiación consiste en la incorporación al dominio del sujeto activo de bienes pertenecientes al sujeto pasivo y se produce por consunción, enajenación o retención (Sánchez, 2019, p. 365). El mal uso, por su parte, presupone la entrega de la cosa o la confianza en el sujeto activo, que se excede de los límites impuestos o la utiliza en beneficio propio o de un tercero, en perjuicio del dueño de la cosa (Sánchez, 2019, pág. 366).

El delito de abuso de confianza es un delito de ejecución inmediata, según la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal. Sentencia ID: 765341. 2022. Ponente: Gerson Chaverra Castro). Esto quiere decir que, para su consumación, basta la ocurrencia de la apropiación.

El objeto material del delito de abuso de confianza es la protección de los bienes muebles ajenos contra toda apropiación indebida. El abuso de confianza se debe a que estos bienes fueron transferidos a título intransferible.

El elemento subjetivo es la intención (dolo) de apropiarse de bienes transferidos con título de propiedad intransferible. Se elimina la modalidad culpable de la conducta.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de abuso de confianza previsto en el artículo 249 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño en el delito de apropiación indebida, tipificado en el artículo 168 del Código Penal.

En ambos sistemas, la conducta consiste en la apropiación de cosa ajena mueble que ha sido previamente confiada al agente en virtud de una relación de confianza o de una detención legítima, sin transferencia de dominio. Se trata, por tanto, de un delito que presupone una posesión inicial lícita, seguida de una inversión en el ánimo del agente, que pasa a comportarse como propietario del bien.

Asimismo, en los dos ordenamientos, el elemento subjetivo es el dolo, caracterizado por la intención de apropiarse del bien o de disponer de él como propio, no admitiéndose la modalidad culposa.

El derecho brasileño también prevé hipótesis de mayor reprochabilidad de la conducta cuando existe una especial relación de confianza o un deber jurídico reforzado en la administración del bien, como ocurre en las situaciones en que el agente actúa en calidad de tutor, curador, depositario, síndico o en razón de oficio, empleo o profesión, lo que implica un aumento de la pena conforme al §1º del artículo 168.

Por otra parte, la hipótesis colombiana de uso indebido de la cosa sin apropiación no encuentra una correspondencia típica autónoma en el derecho penal común brasileño, siendo, en regla general, considerada atípica desde el punto de vista penal, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil. No obstante, en contextos específicos —como en el ámbito militar— el ordenamiento brasileño sí contempla figuras relacionadas con el uso indebido de bienes ajenos.

De este modo, aunque exista una equivalencia estructural clara entre el abuso de confianza colombiano y la apropiación indebida brasileña, el sistema colombiano presenta una regulación más detallada al contemplar expresamente la hipótesis de uso indebido con reducción de pena, mientras que el derecho brasileño se mantiene más centrado en la apropiación como núcleo típico del delito, lo que evidencia, nuevamente, diferencias en la técnica legislativa adoptada por ambos ordenamientos.

18. ARTÍCULO 250: ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO

Según el art. 250 (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 250. ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO. Las pena será prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, y multa de cuarenta (40) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta se cometiere:

1. Abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública.
2. En caso de depósito necesario.
3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de éste.
4. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales.

Tales disposiciones se encuentran contenidas en el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo V (del abuso de confianza) del Código Penal de Colombia.

De lo dispuesto en el artículo 250, con la redacción de la Ley n° 890/2004, las penas serán de 48 (cuarenta y ocho) a 108 (ciento ocho) meses y multa de 40 (cuarenta) a 750 (setecientos y cincuenta) salarios mínimos, si la conducta se encuadra en alguna de las siguientes disposiciones: Abuso de funciones discernidas, reconocidas o encomendadas por autoridad pública; En caso de depósito requerido; Sobre los bienes pertenecientes a empresas o instituciones en los que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o los reciba a cualquier título; Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, gremiales, comunitarias, juveniles, benéficas o comunes no gubernamentales.

Se observa que las penas originales eran de 3 (tres) a 6 (seis) años más multa de 30 (treinta) a 500 (quinientos) salarios mínimos.

En el plano comparado, el delito de abuso de confianza calificado previsto en el artículo 250 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia parcial en el ordenamiento jurídico brasileño, especialmente en las causas de aumento de pena previstas para el delito de apropiación indebida en el artículo 168, §1º, del Código Penal.

En ambos sistemas, el elemento central de agravación está vinculado a la existencia de una relación cualificada de confianza o a una posición jurídica especial del agente, que incrementa el desvalor de la conducta. En este sentido, el derecho brasileño contempla un aumento de pena cuando el bien es recibido en situaciones que implican un deber reforzado de custodia o administración, como ocurre en los casos de depósito necesario, o cuando el agente actúa en calidad de tutor, curador, depositario, inventariante o en razón de oficio, empleo o profesión.

Asimismo, la hipótesis colombiana de abuso de funciones conferidas por autoridad pública encuentra correspondencia en el sistema brasileño en la mayor reprobabilidad atribuida a conductas cometidas con abuso de función o en el ejercicio de cargos, lo que puede ser valorado tanto como causa de aumento específica como en el marco de agravantes genéricas.

Por otra parte, las hipótesis relativas a bienes pertenecientes a entidades estatales o a organizaciones de interés social no se encuentran sistematizadas de forma específica dentro

del tipo penal de apropiación indebida en el derecho brasileño. No obstante, tales circunstancias pueden influir en la dosimetría de la pena, o incluso dar lugar a la aplicación de otros tipos penales, dependiendo del caso concreto.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano establece un tipo penal calificado autónomo con hipótesis expresas de agravación, el sistema brasileño adopta una técnica normativa más integrada, en la que las circunstancias de mayor reprochabilidad se incorporan como causas de aumento dentro del mismo tipo penal o se valoran en la aplicación judicial de la pena, lo que evidencia, una vez más, una diferencia entre un modelo de tipificación autónoma y otro de estructura sistemática.

19. ARTÍCULO 250-A: CORRUPCIÓN PRIVADA

La corrupción privada se sumó al CP Colombiano a partir de la sanción de la Ley n° 1.474/2011. Al igual que los demás delitos ya analizados, la corrupción privada forma parte de la lista de delitos prevista en el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo V (abuso de confianza) del CP Colombiano. Así, el que, directamente o por interpuesta persona, prometa, ofrezca u otorgue a los directores, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación, una dádiva o cualquier beneficio injustificado en favor suyo o de un tercero, en perjuicio de éstos, incurrirá en prisión, de 4 (cuatro) a 8 (ocho) años y multa de 10 (diez) a 1.000 (mil) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 250-A. CORRUPCIÓN PRIVADA. El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella.

Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años.

Con las mismas penas es castigado el director, administrador, empleado o asesor de una empresa, asociación o fundación que, por sí o por interpuesta persona, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio injustificado, en perjuicio de aquél.

El delito de corrupción privada exige la ocurrencia de cualquier daño o perjuicio para su consumación. Por tanto, es un delito de mera conducta. Tanto es así que, justo debajo del art. 250-A, se prevé que cuando la conducta practicada produzca un perjuicio económico en perjuicio de la empresa, asociación o fundación, la sanción será de prisión, de 6 (seis) a 10 (diez) años.

La corrupción privada es similar al delito de cohecho (art. 405), pero sin conexión alguna con la actividad pública. De esta forma, si existe algún interés público, como el dinero, el cargo o la función pública, el delito en cuestión no será la corrupción privada, sino el cohecho.

Un primer análisis del tipo penal objeto de estudio muestra que, en principio, el objeto material defendido son los bienes de la entidad perjudicada por la corrupción. Sin embargo, como afirman Valderrama y Rodríguez (2015), la protección penal que inscribía el delito de corrupción privada derivaba del sistema de protección contra la competencia desleal.

Por tanto, el bien jurídico tutelado no implica necesariamente el patrimonio, sino los intereses generales de la empresa, como la desviación del poder de decisión de la empresa.

El elemento subjetivo consiste en el dolo (intención) de ofrecer una ventaja indebida para obtener beneficio propio o de un tercero, en perjuicio de las entidades. De esta forma, se elimina cualquier responsabilidad por conducta culpable.

Cabe destacar dos instrumentos internacionales contra la corrupción: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Ambos tienen por objeto promover la prevención y lucha contra la corrupción, así como la cooperación internacional entre países.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de corrupción privada previsto en el artículo 250-A del Código Penal colombiano no encuentra una correspondencia directa y autónoma en el ordenamiento jurídico brasileño, lo que representa una diferencia relevante entre ambos sistemas.

En Brasil, el Código Penal tradicionalmente concentra los delitos de corrupción en el ámbito público, especialmente en figuras como el cohecho activo y pasivo (arts. 333 y 317), vinculados a la Administración Pública. Por esta razón, las conductas de corrupción en el ámbito estrictamente privado no han sido tipificadas, en regla general, como un delito específico.

No obstante, comportamientos análogos pueden ser subsumidos en otros tipos penales, dependiendo del caso concreto. En este sentido, pueden encuadrarse en delitos como la apropiación indebida (art. 168), cuando exista desvío patrimonial, o en el delito de estelionato (art. 171), cuando el acto implique fraude con perjuicio económico. Asimismo, determinadas conductas pueden relacionarse con delitos contra la organización del trabajo o contra la libre competencia, aunque sin una tipificación penal directa equivalente.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico brasileño ha desarrollado mecanismos relevantes en el ámbito extrapenal, especialmente a través de la legislación anticorrupción empresarial (Lei nº 12.846/2013), que establece la responsabilidad administrativa y civil de personas jurídicas por actos lesivos contra la Administración Pública, incluyendo prácticas que pueden tener origen en dinámicas de corrupción privada con repercusión pública.

Asimismo, el derecho brasileño también regula conductas próximas en el ámbito del mercado de valores y del sistema financiero, donde prácticas de deslealtad o abuso pueden ser sancionadas en normas específicas, lo que evidencia una fragmentación normativa en la tutela de la integridad empresarial.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano tipifica expresamente la corrupción privada como un delito autónomo, con una clara protección de los intereses internos de la empresa y de la lealtad en las relaciones corporativas, el sistema brasileño carece de una incriminación penal específica, optando por una protección indirecta y dispersa, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, lo que refleja una diferencia significativa en la forma de enfrentar la corrupción en el sector privado.

20. ARTÍCULO 250-B: ADMINISTRACIÓN DESLEAL

De conformidad con el artículo 250B, el administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, director, empleado o consultor, que, en

beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones de su cargo, fraudulentamente enajena bienes de la sociedad o contrae obligaciones bajo su responsabilidad que causen directamente perjuicio económicamente valorable a sus socios, incurrirá en pena de prisión de 4 (cuatro) a 8 (ocho) años y multa de 10 (diez) a 1.000 (uno mil) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 250-B. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es un delito previsto en el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo V (del abuso de confianza) del Código Penal Colombiano.

El delito de administración desleal se diferencia del delito de corrupción privada en que es un delito de resultado. Es decir, es necesario que se produzca la disposición patrimonial para la configuración del delito. En la corrupción privada, sin embargo, basta prometer, ofrecer o conceder una ventaja indebida, aunque no se produzca, lo que la convierte en un delito de mera conducta.

Para la configuración del delito de administración desleal no es necesario que la conducta lesiva sea antijurídica, basta la configuración de su carácter abusivo. Es necesario, sin embargo, que exista algún tipo de daño, ya que, según la Corte Suprema de Justicia, es un delito de resultado (Sentencia ID: 793598. Cierra: 25/01/2023. Ponente: Luis Antonio Hernández Barbosa).

Considerando que la ley protege los intereses económicos de la empresa, el objeto material del delito de administración desleal son los bienes de la empresa.

El elemento subjetivo es el dolo (intención) de defraudar los bienes de la empresa a través del abuso del cargo. La responsabilidad penal por la comisión de este delito no se produce si la conducta es culpable.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de administración desleal previsto en el artículo 250-B del Código Penal colombiano no encuentra una

correspondencia directa y autónoma en el ordenamiento jurídico brasileño, lo que evidencia una diferencia relevante en la protección penal de los intereses societarios.

En Brasil, no existe un tipo penal general de administración desleal aplicable a todas las sociedades. Sin embargo, conductas análogas pueden ser encuadradas en distintos tipos penales, dependiendo de las circunstancias del caso concreto.

En este sentido, cuando el administrador se apropia de bienes de la sociedad, la conducta puede ser subsumida en el delito de apropiación indebida (art. 168 del Código Penal). Si el comportamiento implica fraude dirigido a causar perjuicio patrimonial, puede configurarse el delito de estelionato (art. 171). Asimismo, cuando existe abuso de poderes de gestión con finalidad ilícita, la conducta puede ser valorada a la luz de delitos específicos previstos en la legislación societaria y financiera.

Por otra parte, el ordenamiento brasileño contempla figuras específicas en el ámbito de las sociedades por acciones, especialmente en la Ley nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), que regula los deberes de los administradores, como el deber de lealtad y diligencia, previendo consecuencias civiles por su incumplimiento. En el ámbito penal, la Ley nº 7.492/1986 (crímenes contra el sistema financiero nacional) también tipifica conductas relacionadas con la gestión fraudulenta o temeraria de instituciones financieras, lo que se aproxima parcialmente a la lógica de la administración desleal.

No obstante, dichas previsiones poseen un alcance sectorial y no constituyen un tipo penal general aplicable a cualquier estructura societaria, como ocurre en el modelo colombiano.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano establece un delito autónomo que sanciona el abuso funcional en la gestión empresarial con resultado lesivo, el sistema brasileño adopta una estructura fragmentada, en la que la protección penal de los intereses societarios se distribuye entre tipos patrimoniales tradicionales y normas específicas de carácter sectorial, complementadas por mecanismos de responsabilidad civil, lo que evidencia una diferencia significativa en la técnica legislativa y en el alcance de la tutela penal.

21. ARTÍCULO 251: ABUSO DE CONDICIONES DE INFERIORIDAD

El artículo 251 tipifica como delito el que, con el fin de obtener una ventaja ilícita para sí o para otros y abusando de la necesidad, pasión o perturbación psíquica de una persona, o de su inexperiencia, induzca a la práctica de un acto susceptible de producir efectos jurídicos nocivos, incurriendo en pena de prisión de 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses y multa de 6,66 (seis y sesenta y seis) a 75 (setenta y cinco) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 251. ABUSO DE CONDICIONES DE INFERIORIDAD. El que con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito y abusando de la necesidad, de la pasión o del trastorno mental de una persona, o de su inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de producir efectos jurídicos que la perjudique, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se ocasionare el perjuicio, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) meses de prisión y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Está incluido en el Título VII (Delitos contra el patrimonio económico), Capítulo VI (Defraudaciones) del CP de Colombia.

Según Sánchez (2019, p. 366):

La conducta consiste en inducir a la víctima a realizar acto capaz de producir efectos jurídicos que le sean nocivos desde el punto de vista patrimonial. Se requiere de una doble actividad: la del sujeto agente, mediante la persuasión, y la de la víctima, quien realiza el acto perjudicial para sus intereses patrimoniales. Una vez se da este concurso de actividades el delito está agotado. Si el sujeto agente induce pero el sujeto pasivo no alcanza a realizar el acto nocivo, el delito queda en el grado de tentativa.

De esta forma, es necesario que, para la consumación del delito, exista un discurso persuasivo y la realización de un acto jurídico capaz de lesionar el patrimonio del contribuyente, aunque no se produzca un daño real. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentença ID: 764937. Número de Proceso: 56177. Número de Providencia: SP897-2022. Fecha: 23/03/2022. Ponente: Luis Antonio Hernández Barbosa).

Así, si el discurso no es capaz de inducir a la víctima a realizar actos jurídicamente relevantes y potencialmente lesivos, el delito permanecerá en la tentativa.

Además, si hay daño, la pena será de 32 (treinta y dos) a 90 (noventa) meses de prisión y multa de 13,33 (trece treinta y tres) a 300 (trescientos) salarios mínimos. Puede

apreciarse, por tanto, que se renunciaba a la ocurrencia del daño real, bastando para la consumación del delito únicamente la realización por la víctima de un acto lesivo a su patrimonio, lo que convierte al art. 251 un delito de mera conducta (Sánchez, 2019, p. 367).

En general, el tipo tiene por objeto proteger a determinados sujetos vulnerables frente a efectos jurídicos nocivos. Sin embargo, el objeto material es propiedad de la víctima.

El elemento subjetivo es la intención (dolo) de someter a estos sujetos a la práctica de actos que potencialmente producirán efectos jurídicos nocivos. La presencia de la culpa elimina la incidencia de este delito.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de abuso de condiciones de inferioridad previsto en el artículo 251 del Código Penal colombiano no encuentra una correspondencia directa y autónoma en el ordenamiento jurídico brasileño, aunque presenta afinidades relevantes con figuras ya existentes.

En Brasil, conductas semejantes pueden ser encuadradas, en primer lugar, en el delito de estelionato (art. 171 del Código Penal), cuando el agente, mediante engaño o manipulación, induce a la víctima a realizar un acto que le cause perjuicio patrimonial. En estos casos, la situación de vulnerabilidad de la víctima —como inexperiencia, necesidad o fragilidad psíquica— puede ser considerada como elemento relevante en la valoración del engaño y en la dosimetría de la pena.

Asimismo, el ordenamiento brasileño contempla mecanismos específicos de protección de personas vulnerables en otros ámbitos normativos. En el derecho del consumidor, por ejemplo, se prohíben prácticas abusivas que se aprovechen de la debilidad o ignorancia del consumidor, lo que revela una tutela reforzada de sujetos en situación de inferioridad. De igual modo, en el ámbito civil, pueden declararse nulos o anulables los actos jurídicos celebrados bajo condiciones de vicio de voluntad, como el error, el dolo o la lesión.

Desde el punto de vista penal, la vulnerabilidad de la víctima también puede influir en la configuración de agravantes genéricas, especialmente cuando el delito es cometido contra personas en condiciones que facilitan su victimización, lo que incrementa la reprobabilidad de la conducta.

No obstante, a diferencia del modelo colombiano, el derecho brasileño no tipifica de forma autónoma la conducta consistente en aprovecharse de condiciones personales de

inferioridad para inducir a la realización de actos jurídicos perjudiciales. En consecuencia, la protección penal en Brasil se presenta de forma indirecta y fragmentada, dependiendo de la adecuación de la conducta a tipos penales tradicionales o de la intervención de otros ramos del derecho.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano establece un tipo penal específico orientado a la tutela de personas vulnerables frente a actos jurídicos perjudiciales, el sistema brasileño opta por una protección difusa, articulada entre el derecho penal, civil y del consumidor, lo que evidencia distintas estrategias normativas en la protección de la autonomía patrimonial y de la dignidad de los sujetos en situación de inferioridad.

22. ARTÍCULO 252: APROVECHAMIENTO DE ERROR AJENO O CASO FORTUITO

De conformidad con el art. 252, que se encuentra comprendido en el Título VII (Delitos contra el patrimonio económico), Capítulo VI (De las defraudaciones) del CP Colombiano, el que se apropia de bienes ajenos y cuya posesión se haya producido por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en sanción reclusión de 16 (dieciséis) a 54 (cincuenta y cuatro) meses (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 252. APROVECHAMIENTO DE ERROR AJENO O CASO FORTUITO. El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de 16 (dieciséis) a 36 (treinta y seis) meses cuando el monto no exceda de 10 (diez) salarios mínimos.

La reprobabilidad de la conducta deriva de la utilización del sujeto activo, que recibe la cosa por error de la víctima, fundado en la creencia de que tiene derecho a recibirla, o por caso fortuito, por casualidad o por un hecho fortuito de la naturaleza (Sánchez , 2019, pág. 368).

El objeto material es la protección de los bienes ajenos.

El elemento subjetivo es la intención (dolo) de apropiarse de bienes ajenos por error o caso fortuito. La apropiación culpable no conlleva responsabilidad penal.

En el plano comparado, el delito de aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito previsto en el artículo 252 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño, específicamente en el delito de apropiación de cosa habida por error, caso fortuito o fuerza de la naturaleza, tipificado en el artículo 169, inciso II, del Código Penal.

En ambos sistemas, la conducta típica consiste en la apropiación de un bien ajeno cuya posesión fue adquirida de manera legítima, pero involuntaria, ya sea por error de la víctima o por circunstancias fortuitas. El desvalor de la conducta no reside en la obtención inicial del bien, sino en la posterior decisión del agente de incorporarlo indebidamente a su patrimonio.

Asimismo, en los dos ordenamientos, el elemento subjetivo es el dolo, caracterizado por la intención de apropiarse de la cosa, con conocimiento de que no le pertenece. La ausencia de esta intención excluye la tipicidad penal.

El derecho brasileño, además, sistematiza esta conducta dentro de un dispositivo más amplio que regula distintas formas de apropiación indebida, incluyendo también la apropiación de cosa perdida, lo que evidencia una técnica legislativa que agrupa hipótesis similares bajo una misma estructura normativa.

No obstante, a diferencia del modelo colombiano, el ordenamiento brasileño presenta una formulación más sintética del tipo penal, sin establecer criterios específicos relacionados con la cuantía del bien para efectos de modulación de la pena dentro del propio dispositivo, remitiendo tales aspectos a la individualización judicial de la sanción.

De este modo, aunque exista una correspondencia directa entre ambos ordenamientos en la incriminación de esta conducta, el sistema colombiano introduce un mayor nivel de detalle en la regulación de la pena, mientras que el derecho brasileño opta por una tipificación más concisa, integrada dentro de la categoría general de apropiación indebida, lo que evidencia diferencias en la técnica legislativa empleada.

23. ARTÍCULO 253: ALZAMIENTO DE BIENES

Artículo 253 forma parte de la lista de delitos previstos en el Se encuentra incluido en el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo VI (de las

defraudaciones) del Código Penal de Colombia. Así, quien se apodere de sus bienes o los oculte o practique cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de 16 (dieciséis) a 54 (cincuenta y cuatro) meses y multa de 13,33 (trece treinta y tres) a 300 (trescientos) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 253. ALZAMIENTO DE BIENES. El que alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La redacción original (anterior a la Ley nº 890/2004) preveía pena de 1 (uno) a 3 (tres) años y multa de 10 (diez) a 200 (doscientos) salarios mínimos.

Según Sánchez (2019, p. 368), este delito es un tipo penal alternativo, ya que se puede realizar de varias formas. Así, la realización de uno o más de los núcleos del tipo equivale a una sola consumación delictiva. Sin embargo, si una de estas conductas se repite, habrá la configuración de más de un delito.

Además, la práctica del fraude en perjuicio del acreedor puede dar lugar a responsabilidad por este delito, como la realización de obligaciones simuladas, destrucción de bienes propios, donaciones y contratos fraudulentos que gravan los bienes del deudor.

El objeto material del delito previsto en el art. 253 del CP Colombiano es el patrimonio del acreedor, ya que el embargo u ocultamiento de los bienes del deudor le genera perjuicios patrimoniales.

El elemento subjetivo es el dolo de salvaguardar los bienes propios en perjuicio del acreedor, que puede cometerse por acción u omisión. La conducta libre de dolo, es decir, el daño causado al acreedor de forma culpable, no genera responsabilidad penal.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de alzamiento de bienes previsto en el artículo 253 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño en el delito de fraude contra acreedores, tipificado en el artículo 171, §2º, inciso II, del Código Penal, así como en figuras previstas en la legislación civil y concursal.

En el derecho penal brasileño, la conducta consistente en disponer de bienes propios de forma fraudulenta para perjudicar a acreedores puede ser encuadrada como una modalidad

de estelionato, cuando el agente enajena, grava o simula negocios jurídicos con el objetivo de frustrar la satisfacción del crédito. En este contexto, el elemento central es la utilización de un medio fraudulento para causar perjuicio patrimonial.

Asimismo, el ordenamiento brasileño también contempla mecanismos específicos en el ámbito civil, como la acción pauliana, destinada a anular actos fraudulentos practicados en perjuicio de acreedores, lo que evidencia una tutela relevante fuera del ámbito penal.

Por otra parte, en el ámbito del derecho concursal, la legislación sobre recuperación judicial y quiebra (Lei nº 11.101/2005) prevé delitos específicos relacionados con la ocultación de bienes, fraude en la gestión patrimonial y conductas destinadas a frustrar la satisfacción de créditos, lo que se aproxima de forma significativa a la lógica del tipo penal colombiano.

No obstante, a diferencia del modelo colombiano, el derecho brasileño no presenta una tipificación única y autónoma del alzamiento de bienes como delito general contra acreedores, sino que distribuye la protección entre figuras penales, civiles y concursales, dependiendo del contexto en el que se produzca la conducta.

De este modo, mientras el ordenamiento colombiano establece un tipo penal específico que sanciona de forma directa el fraude patrimonial en perjuicio de acreedores, el sistema brasileño adopta una estructura más fragmentada y multissistémica, en la que la protección del crédito se articula entre distintas áreas del derecho, lo que evidencia diferencias en la técnica legislativa y en la estrategia de tutela del patrimonio.

24. ARTÍCULO 254: SUSTRACCIÓN DE BIEN PROPIO

Artículo 254, a su vez, también forma parte de las disposiciones del Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo VI (de las defraudaciones) del CP de Colombia. De esta forma, el propietario de un bien mueble que se lo sustraiga a quien legítimamente lo tiene en su poder, incurrirá en multa, causándole perjuicio a él o a un tercero (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 254. SUSTRACCIÓN DE BIEN PROPIO. El dueño de bien mueble que lo sustraiga de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de tercero, incurrirá en multa.

El objeto material del delito en análisis es la propiedad del legítimo poseedor, considerando que la cosa embargada conforma su universalidad de bienes.

El elemento subjetivo consiste en el dolo de retirar el bien causando daño a los demás. No había ninguna disposición para la conducta culpable.

En el plano comparado, el delito de sustracción de bien propio previsto en el artículo 254 del Código Penal colombiano no encuentra una correspondencia directa y autónoma en el ordenamiento jurídico brasileño, lo que evidencia una diferencia relevante en la protección penal de la posesión legítima.

En Brasil, como regla general, los delitos patrimoniales exigen que el bien sea ajeno, de modo que el propietario no puede, en principio, cometer delito contra su propia cosa. Sin embargo, el ordenamiento jurídico reconoce que la posesión o detención legítima de un tercero puede generar una protección jurídica independiente de la propiedad.

En este sentido, conductas semejantes pueden ser encuadradas, dependiendo del caso concreto, en figuras como el ejercicio arbitrario de las propias razones, previsto en el artículo 345 del Código Penal, cuando el agente busca satisfacer un derecho propio por medios ilegales, sin recurrir a la vía judicial.

Asimismo, si la conducta implica la destrucción, inutilización o deterioro del bien, puede configurarse el delito de daño (artículo 163 del Código Penal), especialmente cuando existe perjuicio para el poseedor legítimo o para terceros.

Por otra parte, el ordenamiento brasileño también contempla protección en el ámbito civil y procesal, garantizando al poseedor legítimo mecanismos para la defensa de su posesión, lo que refuerza la tutela jurídica de esta situación, aunque sin una tipificación penal específica equivalente a la prevista en el derecho colombiano.

De este modo, mientras el sistema colombiano sanciona de forma expresa la sustracción de bien propio cuando se vulnera la posesión legítima de otro, el derecho brasileño adopta una protección indirecta, mediante la aplicación de tipos penales generales o mecanismos civiles, lo que evidencia una diferencia en la técnica legislativa y en la forma de tutela de la posesión frente al derecho de propiedad.

25. ARTÍCULO 255: DISPOSICIÓN DE BIEN PROPIO GRAVADO CON PRENDA

Artículo 255 tipifica como delito la conducta del deudor que, en perjuicio del acreedor, abandone, oculte, transforme, enajene o por cualquier otro medio enajene bienes que haya dado en prenda y cuya posesión retenga, incurre en pena de prisión de 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses y multa de 13,33 (trece treinta y tres) a 150 (ciento cincuenta) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 255. DISPOSICIÓN DE BIEN PROPIO GRAVADO CON PRENDA. El deudor que con perjuicio del acreedor, abandone, oculte, transforme, enajene o por cualquier otro medio disponga de bien que hubiere gravado con prenda y cuya tenencia conservare, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este delito se enmarca en el Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo VI (de las defraudaciones) del CP de Colombia.

Las penas originales (antes de la alteración ocurrida por la Ley n° 890/2004) eran de 1 (uno) a 4 (cuatro) años y de 10 (diez) a 100 (cien) salarios mínimos de multa.

El elemento objetivo es el patrimonio del acreedor.

El elemento subjetivo consiste en el dolo de hacer inaccesible al acreedor el bien pignorado. La culpa no fue prevista.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de disposición de bien propio gravado con prenda previsto en el artículo 255 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia parcial en el ordenamiento jurídico brasileño, especialmente en la figura de defraudación de garantía, prevista en el artículo 171, §2º, inciso III, del Código Penal.

En el derecho brasileño, la conducta consistente en disponer fraudulentamente de un bien dado en garantía, sin el consentimiento del acreedor, configura una modalidad de estelionato cuando el agente, teniendo la posesión del bien, frustra la eficacia de la garantía pignoratícia mediante su enajenación, ocultación o deterioro.

En ambos sistemas, el núcleo de la conducta radica en la violación de la confianza depositada en el deudor y en la frustración del derecho del acreedor sobre el bien dado en garantía, lo que implica un perjuicio patrimonial.

No obstante, existen diferencias relevantes en la técnica legislativa. Mientras el ordenamiento colombiano tipifica esta conducta como un delito autónomo dentro del

capítulo de las defraudaciones, el derecho brasileño la integra como una hipótesis específica dentro del delito de estelionato, sin conferirle autonomía típica.

Asimismo, el sistema brasileño no desarrolla en el propio tipo penal un catálogo detallado de conductas (como abandonar, ocultar, transformar o enajenar), sino que adopta una formulación más sintética, dejando a la interpretación judicial la delimitación concreta de las conductas fraudulentas.

De este modo, aunque exista una correspondencia clara entre ambos ordenamientos en la incriminación de la conducta, el sistema colombiano presenta una regulación más específica y detallada, mientras que el derecho brasileño opta por una técnica normativa más integrada y concisa, lo que evidencia, una vez más, diferencias en la forma de tutela del crédito y de las garantías reales.

26. ARTÍCULO 256: DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS

Finalmente, dentro del Título VII (delitos contra el patrimonio económico), Capítulo VI (de defraudaciones) del CP de Colombia, art. 256, que dispone que el que, por cualquier mecanismo clandestino o alterando sistemas de control o aparatos de medición, se apropiare de señales de energía eléctrica, agua, gas natural o telecomunicaciones, en perjuicio de otros, incurre en prisión de 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses y multa de 1,33 (uno y treinta y tres) a 150 (ciento cincuenta) salarios mínimos (Colombia, 2000):

ARTÍCULO 256. DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS. El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas originales (antes de la alteración ocurrida por la Ley n° 890/2004) eran de 1 (uno) a 4 (cuatro) años y de 1 (uno) a 100 (cien) salarios mínimos de multa.

El objeto material está constituido por los bienes de los prestadores de servicios de señal de electricidad, agua, gas natural o telecomunicaciones.

El elemento subjetivo es el dolo de apropiarse de estos servicios en detrimento de otros. No se aplica si la conducta es culpable.

Desde una perspectiva de derecho comparado, el delito de defraudación de fluidos previsto en el artículo 256 del Código Penal colombiano encuentra correspondencia directa en el ordenamiento jurídico brasileño, siendo tradicionalmente encuadrado en el delito de furto, tipificado en el artículo 155 del Código Penal.

En Brasil, la jurisprudencia consolidó el entendimiento de que la energía eléctrica — y, por extensión, otras formas de energía— puede ser considerada como “cosa” a efectos penales, permitiendo su equiparación a bien mueble para la configuración del delito de furto. En este sentido, la captación clandestina de energía eléctrica, mediante fraudes en el medidor o conexiones irregulares, constituye una forma de sustracción patrimonial.

Asimismo, la conducta también puede ser considerada como furto mediante fraude, en los términos del artículo 155, §4º, inciso II, cuando el agente utiliza mecanismos para burlar los sistemas de medición o control, lo que incrementa la reprobabilidad de la conducta.

En ambos sistemas, el elemento subjetivo es el dolo de obtener una ventaja indebida mediante la apropiación de recursos que implican un costo económico para el proveedor del servicio.

No obstante, existen diferencias en la técnica legislativa. Mientras el ordenamiento colombiano tipifica de forma autónoma la defraudación de fluidos, abarcando expresamente diversas modalidades (energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones), el derecho brasileño no prevé un tipo penal específico, integrando dichas conductas dentro de la estructura general del delito de furto.

De este modo, mientras el sistema colombiano adopta una regulación específica y detallada de esta modalidad de fraude patrimonial, el derecho brasileño opta por una solución interpretativa dentro de tipos penales tradicionales, lo que evidencia, una vez más, una diferencia entre un modelo de tipificación expresa y otro de integración normativa.

27. ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES

Artículo 237 del Código Penal Colombiano tipifica como delito la práctica del incesto. Además, según el art. 140, numerales 9 y 11, del Código Civil de Colombia (Colombia, 1873), el matrimonio es nulo si se contrae entre ascendientes y descendientes, colaterales, adoptantes y adoptados, o cónyuge del adoptante y los adoptados.

En Brasil, por otro lado, no hay penalización del incesto. Sin embargo, sólo existen prohibiciones civiles, como el impedimento para el matrimonio, en los términos del art. 1521 del Código Civil brasileño (Brasil, 2002):

Art. 1.521. Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas;

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

Cada país tiene su propia cultura e historia, que influyen directamente en las opciones políticas, lo que también tiene repercusiones en materia penal. Tanto en Colombia como en Brasil, el incesto es considerado una conducta moralmente reprobable. En Colombia, además de los efectos civiles, el incesto es considerado un delito, mientras que en Brasil es sólo causa de impedimento al matrimonio.

Es cierto que la decisión de criminalizar el incesto es política. Por lo tanto, corresponde tanto a la población como al gobierno Colombiano debatir la necesidad, o no, de mantener el incesto como delito.

Artículo 239 del CP Colombiano, a su vez, trata del delito de hurto. La pena base es de 32 (treinta y dos) a 108 (ciento ocho) meses de prisión. Si el monto sustraído es inferior a 4 (cuatro) salarios mínimos, la pena será de 32 (treinta y dos) a 48 (cuarenta y ocho) meses de prisión. En cambio, si el monto hurtado excede de 4 (cuatro) salarios mínimos, la pena será de 48 (cuarenta y ocho) a 108 (ciento ocho) meses de prisión.

Sin embargo, la pregunta es: ¿en qué situaciones se aplicará la pena base por robo? ¿Se aplicará a aquellas situaciones en las que el bien sustraído no tenga valor pecuniario, es decir, sea inmaterial?

Tal cuestionamiento se produce, por tanto, el valor del objeto sustraído debe necesariamente encajar en la segunda o tercera sanción presentada. Es decir, será menor o mayor a 4 (cuatro) salarios mínimos.

Para tener una idea, el delito de robo, en Brasil, está incluido en el art. 155 del Código Penal Brasileño – CPB (Brasil, 1940), cuya pena es de prisión de 1 (uno) a 4 (cuatro) años. Si el delincuente es primerizo y el valor de la cosa robada es pequeño, el juez puede sustituir la pena de prisión por la de prisión preventiva, reducirla de uno a dos tercios, o aplicar sólo la pena de multa (art. 155, § 2º, CPB).

Así, ante esta duda, sería interesante reformular lo dispuesto en el art. 239, ya que la sanción base parece aparentemente innecesaria.

Es interesante el entendimiento del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) sobre cómo el Poder Judicial puede hacer frente a determinadas situaciones que involucran el delito de hurto (Brasil, 2013). El STF entiende que es posible aplicar el principio de insignificancia en los casos en que el valor sustraído sea insignificante, siempre que se cumplan cuatro condiciones objetivas: (a) mínima ofensa de la conducta del agente, (b) no peligro social de la acción, (c) reducido grado de desaprobación de la conducta, y (d) inexpresividad del perjuicio jurídico causado.

Este razonamiento (valor insignificante) difiere del hurto de poco valor (art. 155, § 2º, CPB), ya que es el resultado del entendimiento jurisprudencial.

El resultado de este entendimiento es la absolución del imputado por no tener su conducta la suficiente relevancia para desencadenar la ley penal. Con eso, se elimina la tipicidad material del hurto.

En el caso analizado por el STF, el individuo fue detenido y procesado penalmente por el robo de cuatro pollos, cuyo valor ascendía a R\$ 40,00 (cuarenta reales brasileños).

El razonamiento jurídico desarrollado por el Supremo Tribunal Federal es interesante, ya que hay situaciones, extremadamente comunes en el escenario brasileño, en las que la aplicación del derecho penal genera injusticias.

Por ejemplo, cabe destacar el llamado “furto famélico” (robo por hambre), en el que el hurto sólo se produce para saciar el hambre propia o de la familia. En la Sentencia de Habeas Corpus nº 197.530 PB, el STF cerró una acción penal en la que investigó la supuesta práctica de robo de queso, valorado en R\$ 14,00 (catorce reales brasileños), fundamentando la decisión en la atípico material de la conducta.

Así, el principio de insignificancia es el resultado de una política criminal despenalizadora, que salva del alcance del derecho penal ciertas prácticas, ya que la aflicción punitiva, en estos casos, se muestra totalmente desproporcionada e injusta.

Eventualmente, tal razonamiento podría ser de interés para el Estado Colombiano, a través, por ejemplo, de la aplicación de este entendimiento por la jurisprudencia, o, por la inserción de esta causal como atenuante en el artículo 242 del Código Penal de Colombia. Una justificación constitucional para sustentar esta medida es la preservación de la dignidad humana, prevista en el art. 1º de la Constitución Colombiana (Colombia, 1991).

Además, la hipótesis del hurto de escaso valor (art. 155, § 2º, CPB) también podría insertarse en el art. 242 del CP de Colombia, como causal de atenuación del delito de hurto.

Ya en el art. 241 del Código Penal de Colombia, se previeron las hipótesis de agravación del delito de hurto. Interesa el análisis específico de la parte final número 10, que trata del hurto cometido “por dos o más personas que se han reunido o se han puesto de acuerdo para cometer el daño”.

El debate es pertinente, pues, el art. 340 del CP Colombiano trata del delito de “Concierto para Delinquir”, el cual ocurre “Cuando varias personas concierten con el propósito de delinquir, cada una de ellas será sancionada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses”.

Las dos predicciones son similares. La diferencia radica en el tipo de bien jurídico protegido (Echavarría Ramírez, 2019). En el hurto se protege la propiedad privada, mientras que en el art. 340, se protege la seguridad pública.

¿Sería posible, entonces, aplicar ambos dispositivos en una misma situación? La Corte Suprema de Justicia (SP-1549-2019 – Rad. 49647), al analizar un caso en el que se discutía esto, entendió que la respuesta es negativa, pues configuraría bis in idem.

Sin embargo, tal entendimiento quita eficacia penal a la norma que no se aplica. Si antes era posible aplicar ambos dispositivos, ¿cuál prevalecerá entonces en el caso concreto? ¿Cuáles dejarían de aplicarse?

Tales interrogantes son relevantes para comprender la dudosa situación actual en la que se encuentra el art. 241, numeral 10 y art. 340, ambos del CP de Colombia, se incluyen.

La respuesta podría ser la siguiente: si un delito contiene la disposición específica “concierten con el fin de cometer delitos”, como ocurre con el hurto, entonces se aplicaría, en detrimento del art. 340, basado en criterios de especialidad. Sin embargo, si no existe tal disposición específica, el art. 340 obviamente se aplicaría.

En todo caso, es interesante realizar debates técnicos, para saber si conviene revocar o simplemente modificar alguno de ellos.

El Código Penal Colombiano también dispuso, en el art. 243, el delito de abigeato. Es un delito independiente, a diferencia de la hipótesis brasileña, en que consiste en un delito mayor de hurto (art. 155, § 6º, CPB), cuya “pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração” (Brasil, 1940).

Según Velastegui Castillo (2022, p. 38):

Establecer el cuatrero como tipo independiente permite una mejor aplicación y la reducción de interpretaciones equivocadas por parte de los profesionales a cargo de impartir justicia, esto además representa un punto a favor de los ganaderos Colombianos que han sufrido pérdidas por más de 15 mil millones de pesos desde inicios de la década pasada, logrando con ello la protección de las actividades ganaderas, venta y comercialización de tales especies que representan una parte importante de la economía de departamentos como: Antioquia, Tolima, Magdalena medio, Córdoba, Boyacá y Arauca.

En efecto, la protección específica de un determinado bien jurídico permite una protección más adecuada, con miras no sólo a una mejor aplicación de la ley, sino también a contribuir a la prevención del delito.

Artículo 244 prevé la conducta de extorsión, consistente en la coacción realizada con el fin de obligar a otros a hacer, tolerar u omitir algo, con el objeto de obtener ilícitamente una ventaja, utilidad o beneficio para sí o para otros.

La extorsión prevista en el art. 158 del Código Penal brasileño (Brasil, 1940), tipifica como delito la conducta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

En el delito brasileño de extorsión, hay mención explícita de algunos elementos que no existen en el delito colombiano. El término “constrangimento” (constreñimiento), por ejemplo, ocurre en Brasil a través de violencia o amenaza grave. En Colombia, en cambio,

la comprensión del término citado se basa en la interpretación de la jurisprudencia, lo que deja lugar a interpretaciones injustas.

En general, la interpretación del derecho penal es peligrosa, ya que puede lesionar la libertad de las personas. Por lo tanto, debe haber una mención explícita, clara y objetiva de todos los elementos delictivos y sus significados.

Otro tema que forma parte de este problema es que no existe una disposición explícita de que la extorsión colombiana tenga como objetivo el beneficio económico, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil. Según Ortiz (2019, p. 52):

Del análisis del tema se evidencia que el delito materia de estudio debería tener una reubicación en la norma penal, que le permita hacer parte de los delitos contra la autonomía personal ubicados en el título III, capítulo quinto del código penal, pero manteniendo las prohibiciones que la ley le ha otorgado; ya que con su ubicación actual se limita la posibilidad de judicializar comportamientos violatorios de esa autonomía, mediante el ejercicio de la amenaza de un mal futuro por tener una finalidad distinta a la económica, lo anterior en búsqueda de ampliar ese margen de sanción para eventos considerados graves en donde lo que se pretende, por ejemplo, pueda ser un beneficio sexual sin que medie algún tipo de utilidad económica.

Si bien el delito Colombiano de extorsión está incluido en el Título VII, referido a los delitos contra el patrimonio económico, el “lucro”, la “utilidad” o el “beneficio” ilícito no son necesariamente económicos, al menos en un análisis lingüístico.

Esto significa que la coacción podría realizarse con fines sexuales, por ejemplo, y la conducta sería, en teoría, calificada como extorsión, siempre que no exista otra disposición que proteja específicamente la dignidad sexual de la víctima contra dicha coacción.

Así, es necesario matizar jurídicamente los términos antes señalados, en honor al subprincipio de legalidad “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege Certa” (Greco, 2017, p. 177), es decir, no hay delito ni pena sin Ley clara, que elimina cualquier interpretación subjetiva que lleve al acusado a la injusticia.

Otra solución podría ser trasladar el delito de extorsión al Título 3 (delitos contra la libertad individual) del Código Penal Colombiano, consistente en una circunstancia agravante del delito de constreñimiento ilegal (art. 182), es decir, conducta con mayor pena debida al propósito especial de lucro.

El mismo razonamiento se aplica al delito de estafa (art. 246) del CP Colombiano. El equivalente penal brasileño consiste en el delito de “estelionato”, previsto en el art. 171 del Código Penal brasileño (Brasil, 1940), en verbis:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

A diferencia del delito de extorsión, el “estelionato” no tiene como elemento una finalidad económica, al igual que el delito de estafa.

Así, por la letra de la ley, el error cometido con fines sexuales, por ejemplo, podría caracterizar el delito de estafa. No podría caracterizar, sin embargo, el delito de “estelionato”, ya que existe una disposición específica que protege la dignidad sexual contra el fraude, consistente en el art. 215, CPB (Brasil, 1940), que tipifica como delito la “violação sexual mediante fraude”, in verbis:

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Así, ante la aparente falta de tipificación específica de las conductas fraudulentas con fines sexuales en Colombia, la finalidad sexual, así como cualquier otra considerada ilícita, podría ser objeto del delito de estafa, no limitándose, por tanto, a las ventajas económicas.

El delito de emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248 del CP de Colombia) no está previsto en Brasil, ya que, normalmente, el cheque se utiliza como medio para cometer “estelionato” (estafa). Como el mencionado artículo establece que se trata de un delito subsidiario, pues no se aplicará tratándose de un delito con pena mayor, es posible que en Colombia se dé la misma situación, es decir, el particular comete el delito de estafa, utilizando como medio el cheque sin fondos.

Artículo 249 (abuso de confianza) del CP Colombiano, a su vez, genera un fenómeno interesante. Este delito se diferencia del delito de defraudación (art. 246 CP Colombia), ya que existe un “plus” antijurídico, es decir, existe una violación grave de la confianza

otorgada por el sujeto pasivo, normalmente derivada de relaciones familiares, amistad, compañerismo, etc., es decir, una situación subjetiva psíquica especial (Marín, 2018).

Por lo tanto, al menos normativamente, la conducta de abuso de confianza es más reprobable que la conducta de fraude.

Sin embargo, aun existiendo este factor que aumenta la gravedad de la conducta, la sanción es menor que el delito de estafa. Por abuso de confianza, la pena es de 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses, mientras que, por fraude, la pena es de 32 (treinta y dos) a 144 (ciento cuarenta y cuatro) meses.

Está claro que la pena se deriva de una elección política. Sin embargo, se cuestiona la eficacia del instituto a partir del principio de proporcionalidad: ¿Cuál es la razón de sancionar una conducta normativamente más grave con una pena menor? ¿Sería el caso del aumento de la pena del art. 249?

Para darle una idea, en Brasil, el único delito comparable al abuso de confianza Colombiano es el “furto praticado com abuso de confiança” (art. 155, § 4º, II, CPB). La pena, en este caso, es de prisión de 2 (dos) a 8 (ocho) años y multa. Interesante, por lo tanto, el delito de “estelionato” (art. 171 CPB), conducta equivalente a estafa (art. 246 CP Colombiano), conlleva una pena de prisión de 1 (uno) a 5 (cinco) años y multa, siendo por lo tanto más pequeño.

Esto se justifica porque, como se dijo anteriormente, el elemento “abuso de confianza” incrementa la desaprobación de la conducta, lo que justifica, en consecuencia, el aumento de la pena.

Así, es necesario revisar la pena por el delito de abuso de confianza (art. 249, CP Colombia), para que sea mayor a la pena por el delito de estafa (art. 246, CP Colombia).

La corrupción privada, prevista en el art. 250-A del CP Colombiano, si bien se encuentra en el Título VII (Delitos contra el patrimonio económico), Capítulo V (Abuso de confianza), no necesariamente ampara el perjuicio económico de la empresa, ya que no aparece la expresión “pérdida económica”. Tanto es así que, justo debajo del art. 250-A, establece que las penas se aumentan en caso de pérdida económica, que constituye un tipo especial, y no el tipo básico.

Sin embargo, tal predicción también podría explicarse, por ejemplo, por la característica de corrupción privada, un delito de mera conducta, sin que se produzca resultado alguno.

En todo caso, “el bien jurídico protegido no es exclusivamente el interés de la empresa que pudiera resultar perjudicado, sino que también se protege el interés general en el mantenimiento del libre mercado” (Valderrama y Rodríguez, 2015).

El delito previsto en el art. 251 del Código Penal Colombiano trata sobre el abuso de las condiciones de inferioridad, el cual se sanciona con 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses de prisión.

Esta disposición es prácticamente idéntica al art. 173, CPB (Brasil, 1940), que trata del delito de “abuso de incapazes”, en verbis:

rt. 173 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Como ocurre con los demás delitos ya tratados anteriormente, no se hace mención explícita de la finalidad económica de estos delitos, aunque se incluyen en títulos que protegen la propiedad.

Con respecto al art. 252 del CP Colombiano, que trata sobre el aprovechamiento del error o caso fortuito ajeno, su pena es de 16 (dieciséis) a 54 (cincuenta y cuatro) meses de prisión.

Como se mencionó anteriormente, el monto de la pena depende de una elección política, que tiene en cuenta las peculiaridades de cada país.

En Brasil, por ejemplo, la misma conducta fue tipificada en el art. 169, CPB (Brasil, 1940), tipificando como delito la apropiación de “coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza”, cuya pena es de prisión de 1 (un) mes a 1 (un) año.

Se puede ver, por tanto, que, frente a la pena brasileña, la pena colombiana se muestra alta. Por tanto, se cuestiona la necesidad de mantener el rigor penal otorgado a la conducta de apropiación de bienes muebles ajenos en perjuicio de error o caso fortuito, ya que, según

las circunstancias, dicha sanción puede resultar desproporcionada, especialmente si se trata de una baja o cantidades insignificantes.

El delito contenido en el art. 255 del Código Penal de Colombia regula el delito de “disponer de un bien propio gravado con prenda”. Es un delito autónomo sancionado con 16 (dieciséis) a 72 (setenta y dos) meses de prisión.

En Brasil, este delito es una conducta equivalente a la “estelionato”, con la misma pena (de uno a cinco años de prisión y multa), denominándose “defraudação de penhor”, cuya disposición está incluida en el art. 171, § 2º, III, CPB (Brasil, 1940):

(...)

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

El hecho de que exista una previsión autónoma para dicho delito en el derecho penal Colombiano indica una protección específica para la conducta de defraudación de prenda. Sin embargo, se trata con menos rigor que el delito de estafa.

Como se dijo, el entendimiento brasileño es que tanto “defraudação de penhor” como “estelionato” son conductas equivalentes y, por lo tanto, de igual gravedad, lo que genera las mismas sanciones.

De esta forma, la conveniencia de aumentar la pena por el delito del art. 255, del CP, equiparándolo a la pena por el delito de estafa (treinta y dos a ciento cuarenta y cuatro meses de prisión).

CONCLUSIÓN

ARDILA, Hernando Barreto [y otros]. **Lecciones de derecho penal**: parte especial. Tercera edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Penal y Criminología. 2019.

ARIAS, Rina Mazuera, BARRETO, Andrea Aguilar [et al.]. **Patria Potestad**. Abordaje teórico en Colombia y Venezuela. Cúcuta: Universidad Simón Bolívar, 2015.

- BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.001**, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Diário Oficial da União: 21 out. 1969.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848**, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União: 31 dez. 1940.
- BRASIL. **Lei nº 10.406**, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: 11 jan. 2002.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **AG. REG. no Habeas Corpus nº 115.850 MG**. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 24/09/2013.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus nº 197.530 PB**. Relator: Min. Edson Fachin. Julgado em: 10/02/2021.
- CASAS VILLAMIZAR, Y. A. Tipicidad del incesto en la unión marital de hecho. **Panorama**, 8(15), 81-89, 2014.
- COLOMBIA. **Constitución Política De Colombia 1991**. Bogotá, D. E., 6 de julho de 1991.
- COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. **Proceso nº 20809**, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca, Aprobado Acta Nº 63, Bogotá D.C., 03/05/2007.
- COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. **Sentencia SP-1549-2019** (Rad. 49647, 2019).
- COLOMBIA. **Ley nº 599**, de 2000. Código Penal. Diario Oficial Nº 44.097 de 24 de julio de 2000. Disponível em: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr009.html#237. Acesso em: 04 abr. 2026.
- COLOMBIA. **Ley nº 84**, de 1873. Código Civil. Diario Oficial Nº 2.867 de 31 de mayo de 1873.
- ECHAVARRÍA RAMÍREZ, Ricardo, El principio de Non bis in idem y la relación entre circunstancias agravantes y tipos penales autónomos. A su vez, una consideración en la relación entre los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir. Comentarios a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SP-1549-2019 (Rad. 49647), M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. **Nuevo Foro Penal**. Vol. 15, nº 93, jul.-dic. 2019, pp. 227-246, Universidad EAFIT, Medellín.

- FERRO, J. **Lecciones de derecho penal**: parte general. 2 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011.
- GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal**: parte geral. Volume I. 19. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017.
- IBARRA PADILLA, A. M., MARTÍNEZ MARTÍNEZ, G. C., & MENA BERMÚDEZ, E. B. Política criminal contra el hurto en Colombia 2016-2020. **Justicia**, 26(39), 237-254, 2021.
- MARÍN, Ángel Muñoz. Abuso de confianza en el subtipo agravado del delito de estafa Comentario a la STS de 17 de enero de 2018. **Revista Ceflegal**. CEF, núm. 206 (marzo 2018), pp. 165-170.
- ORTIZ, Oscar Ivan Rincón. **Análisis del tipo penal de extorsión**. Artículo 244 del código penal Colombiano. Tesis. Universidad EAFIT. Escuela de Derecho Maestría en Derecho Penal. Medellín, 2019.
- SÁNCHEZ, Alberto Suárez. **Delitos contra el patrimonio económico**. In: ARDILA, Hernando Barreto, y otros (org.). **Lecciones de derecho penal**: parte especial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Penal y Criminología. 2019. Tercera edición.
- VALDERRAMA, Fernando Jiménez, RODRÍGUEZ, Lourdes García. El interés jurídico protegido en el delito de corrupción privada en Colombia. Análisis de contexto y conexiones con el derecho de la competencia desleal. **Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla**. México, Issn: 1870-2147. Año Ix N. 35, Enero-Junio De 2015, Pp. 159-178.
- VELASTEGUI CASTILLO, Carlos Benjamin. **El delito de abigeato en el Código Orgánico Integral Penal y las limitaciones del ámbito de su aplicación en el contexto actual**. Proyecto de Investigación. Universidad Central del Ecuador. 2022.